

Revista de divulgación

ISSN: 3028-578X

CIENCIA *pa' vos*

Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento

Columna

Gisele Didier, directora de conocimiento del Instituto Humboldt, nos habla sobre la COP16, sus 23 metas y lo que significa el evento para el futuro de Colombia. (P. 10)

Entrevista

Jorge Enrique Orejuela, premio Buffett de liderazgo en conservación de la biodiversidad de la National Geographic Society, conversa con el profesor Hernando Uribe sobre mitos en torno a la sostenibilidad. (P. 64)

Nº 1

Edición especial,
COP 16

 Programa
Editorial | Universidad
Autónoma
de Occidente

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENCIA PA' VOS

Vicerrector de Investigaciones, Innovación y
Emprendimiento

Jesús David Cardona Quiroz

Gestión editorial

Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Editor

José Julián Serrano Quimbaya

jjherrano@uao.edu.co

Coordinadora editorial

Angélica Bohórquez

ambohorquez@uao.edu.co

Redactor y corrector de estilo

Harold Cortés

Periodistas

Harold Cortés

Angélica Bohórquez

Vanesa Navarro

David Torres

Traducción de textos al inglés

ILSAS

Diseño gráfico y diagramación

La Isla en Vela

Fotografías

Escuela de Turismo – Universidad Autónoma de
Occidente

Armando Rojas

Mares Infante Valencia

Stock fotográfico

[pexels.com](https://www.pexels.com)

Revista de divulgación a Ciencia pa' vos

ISSN: 3028-578X

DOI: 10.5281/zenodo.13839037

Primera edición, septiembre 2024.

© Universidad Autónoma de Occidente

Km. 2 vía Cali-Jamundí, AA. 2790

Cali, Valle del Cauca, Colombia

La revista de divulgación "Ciencia pa' vos" es producida y editada por la Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

Universidad Autónoma de Occidente, personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. 23002 del 30 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el 2025. Acreditación Internacional de Alta Calidad, acuerdo No. 85 del 26 de enero de 2022 del Cinda. Vigilada Mineducación.

Contenido

- 5 **UAO en el escenario COP16: una mirada estratégica por un futuro sostenible**
- 10 **¿Qué significa realmente la COP16 para el futuro de Colombia?**
- 15 **En sostenibilidad no todo vale**
- 20 **¿Cómo detener la pérdida de la biodiversidad a través de la gobernanza?**
- 24 **Cali, ciudad de los siete ríos: hacia una gestión sostenible del agua residual**
- 30 **COP16: una oportunidad para liderar la sostenibilidad desde la academia**
- 34 **GreenMetric: transformando universidades mediante la sostenibilidad global**
- 38 **La paz con la naturaleza empieza en los territorios que habitamos**
- 46 **Restauración de bosques: clave para salvaguardar el agua**
- 50 **UAO: pionera en sostenibilidad universitaria**
- 54 **Turismo sostenible, ¿la próxima gran apuesta global?**
- 60 **El rol crucial del periodismo científico hacia la sostenibilidad**
- 64 **Lecciones aprendidas (y no aprendidas) sobre sostenibilidad y conservación**

UAO en el escenario COP16: una mirada estratégica por un futuro sostenible

POR: JESÚS DAVID CARDONA Q.

VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES,
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

EL PAPEL DE LA UAO EN LA SOSTENIBILIDAD

La UAO ha demostrado, a lo largo de los años, un compromiso firme con la sostenibilidad. Desde la creación de su campus en el Valle de Lili, inaugurado en 1999, la universidad ha adoptado prácticas sostenibles que la han convertido en un modelo a seguir. La construcción de una planta de tratamiento de agua y la gestión adecuada de residuos son solo algunos ejemplos de cómo la UAO ha integrado la sostenibilidad en su operación diaria.

Este compromiso ha sido reconocido internacionalmente, como lo demuestra su posición destacada en el ranking de GreenMetric, que evalúa la sostenibilidad de las universidades a nivel mundial. Esta distinción no solo resalta los esfuerzos de la UAO, sino que también la posiciona como una institución líder en sostenibilidad en Colombia y el mundo.

UAO in the COP16 Scenario: a Strategic Look at a Sustainable Future

The Conference of Parties (COP16), to be held in Cali, marks a significant milestone in the struggle against climate change and sustainability in our region. This event represents an opportunity to discuss global environmental policies and reflect on the crucial role of academia within this context. Universidad Autónoma de Occidente (UAO) has pioneered in these issues and its participation in the COP16 underlines its commitment and leadership in sustainability, innovation, and education.

THE ROLE OF UAO IN SUSTAINABILITY

Universidad Autónoma de Occidente has demonstrated, over the years, a steadfast commitment with sustainability. Since the creation of its campus in Valle de Lili, inaugurated in 1999, the university has adopted sustainable practices that have made it a role model. Construction of a water treatment plant and adequate management of wastes are only some examples of how UAO has integrated sustainability in its daily operation.

This commitment has been internationally recognized, as demonstrated by its prominent position in the GreenMetric ranking, which evaluates the sustainability of universities globally. This distinction not only highlights the efforts by UAO, but also positions it as a leading institution in sustainability in Colombia and the world.

LA COP16: UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

La COP16 ofrece una plataforma única para que la UAO y otras instituciones de educación superior muestren sus capacidades y contribuciones al desarrollo sostenible, en especial alrededor de la biodiversidad. Es una oportunidad para destacar la importancia de adoptar un lenguaje accesible que permita a los ciudadanos comprender y participar en temas ambientales. La COP16 debe sensibilizar a la población sobre el impacto de sus acciones en la biodiversidad y el medio ambiente, fomentando una mayor conciencia y responsabilidad.

Es esencial considerar cómo se están articulando el sector productivo, la industria, la sociedad civil, el Gobierno y otras instituciones educativas en este esfuerzo. La COP16 es un espacio para la reflexión, pero también la acción. Por tanto, debemos preguntarnos qué medidas tomaremos después de este importante evento para avanzar hacia una sociedad más sostenible.

COP16: A SETTING FOR REFLECTION AND ACTION

COP16 offers a unique platform for UAO and other higher education institutions to show their capacities and contributions to sustainable development, especially around biodiversity. It is an opportunity to highlight the importance of adopting accessible language that lets citizens comprehend and participate in environmental issues. COP16 must raise awareness among the population regarding the impact of its actions upon biodiversity and the environment, promoting greater awareness and responsibility.

It is fundamental to consider how the productive sector, industry, civil society, government, and educational institutions are being articulated in this effort. COP16 is a setting for reflection, but also action. Hence, we must ask ourselves what steps we will take after this important event to move towards a more sustainable society.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE'S TRACK RECORD ON SUSTAINABILITY

UAO's commitment with sustainability is reflected in its academic offer with programs, like Environmental Administration, Environmental Engineering, the PhD in Sustainability, and the research it promotes from its Institute for Sustainability Studies. This approach has allowed the University to consolidate a powerful line of work that materializes in the training of human talent and generation of projects and research that provide innovative solutions to the challenges of sustainability.

From the Vice-Rectorate for Research, Innovation, and Entrepreneurship (VIIE, for the term in Spanish), UAO has identified five strategic verticals in science, technology, and innovation: energy, bio, environment, health, and creative and cultural industries. Most of these areas are linked to sustainability, reflecting an institutional commitment that translates into tangible capabilities, achievements, and results.

ARTICULATION WITH PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

Ever since it was announced that the COP16 would be held in Cali, UAO activated an institutional committee to articulate its efforts internally and externally. This has permitted defining a strategy that connects the university community and highlights research and projects in sustainability.

LA TRAYECTORIA DE LA UAO EN LA SOSTENIBILIDAD

El compromiso de la UAO con la sostenibilidad se refleja en su oferta académica, con programas como Administración Ambiental, Ingeniería Ambiental, el doctorado en Sostenibilidad y la investigación que impulsa desde su Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. Este enfoque ha permitido a la Universidad consolidar una potente línea de trabajo que se materializa en la formación de talento humano y en la generación de proyectos e investigaciones que aportan soluciones innovadoras a los desafíos de la sostenibilidad.

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), la UAO ha identificado cinco verticales estratégicas en ciencia, tecnología e innovación: energía, bio, ambiente, salud e industrias creativas y culturales. La mayoría de estas áreas están vinculadas a la sostenibilidad, reflejando una apuesta institucional que se traduce en capacidades, logros y resultados tangibles.

ARTICULACIÓN CON SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Desde que se supo que la COP16 se celebraría en Cali, la UAO activó un comité institucional para articular sus esfuerzos tanto a nivel interno como externo. Esto ha permitido definir una estrategia que conecta a la comunidad universitaria y resalta las investigaciones y proyectos en sostenibilidad.

A nivel externo, la UAO ha trabajado en estrecha colaboración con otras universidades, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca para desarrollar una agenda académica sólida. Esta colaboración ha llevado a la

Externally, UAO has worked closely with other universities, the Mayor's Office of Santiago de Cali, and the Governor's Office of Valle del Cauca to develop a solid academic agenda. This collaboration has led to formulating joint projects and strengthening strategic alliances, like the consolidation of research in bio-economy with universities such as ICESI and Pontificia Javeriana de Cali.

In the business sector, UAO has organized events in collaboration with different national and international entities to connect students, researchers, and entrepreneurs with innovation challenges related to sustainability. These efforts show the University's potential to contribute to the discussion, and to solve environmental problems sustainably.

VISIBILITY AND DISSEMINATION OF SCIENCE

Aware of the challenges involved in disseminating the work of science, technology, and innovation, the VIIE has created a visibility and dissemination unit to address this commitment and institutional pledge. Through dissemination platforms, like «Ciencia pa' vos» (Science for you) and «Ciencia al campus» (Science to campus) among others, the University brings scientific knowledge to local audiences in accessible language, encouraging dialogue and social appropriation of knowledge. Within the framework of COP16, the various platforms available to the unit will be used to enhance dissemination dynamics and connect the community with environmental challenges and solutions.

There is no doubt that COP16 is an invaluable opportunity for the Universidad Autónoma de Occidente to reaffirm its leadership in sustainability and its commitment to the community. Through collaboration with diverse agents and implementation of innovative practices, UAO contributes to the global debate on climate change and biodiversity while promoting concrete actions that transform society. Along this path, UAO is consolidating itself as a benchmark in education, research, and innovation for a sustainable future.

formulación de proyectos conjuntos y al fortalecimiento de alianzas estratégicas, como la consolidación de investigaciones en bioeconomía con universidades como ICESI y la Pontificia Javeriana de Cali.

En el ámbito empresarial, la UAO ha organizado eventos en colaboración con diferentes entidades nacionales e internacionales para conectar a estudiantes, investigadores y empresarios con desafíos de innovación relacionados con la sostenibilidad. Estos esfuerzos demuestran el potencial de la Universidad para contribuir a la discusión, y también para resolver problemas del entorno de manera sostenible.

VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Conscientes de los retos que implica la divulgación del quehacer propio de la ciencia, la tecnología y la innovación, la VIIE ha creado una unidad de visibilización y divulgación para atender este compromiso y apuesta institucional. A través de plataformas de divulgación como «Ciencia pa' vos» y «Ciencia al campus», entre otras, la Universidad lleva el conocimiento científico a públicos locales en un lenguaje accesible, fomentando el diálogo y la apropiación social del conocimiento. En el marco de la COP16, las distintas plataformas con las que cuenta la unidad serán utilizadas para potenciar las dinámicas de divulgación y conectar a la comunidad con los desafíos y soluciones ambientales.

No cabe duda de que la COP16 es una oportunidad invaluable para que la Universidad Autónoma de Occidente reafirme su liderazgo en sostenibilidad y su compromiso con la comunidad. A través de la colaboración con diversos actores y la implementación de prácticas innovadoras, la UAO contribuye al debate global sobre el cambio climático, la biodiversidad y a su vez promueve acciones concretas que transforman la sociedad. En este camino, la UAO se consolida como un referente en educación, investigación e innovación para un futuro sostenible.

¿Qué significa realmente la COP16 para el futuro de Colombia?

POR: GISELE DIDIER
DIRECTORA DE CONOCIMIENTO
INSTITUTO HUMBOLDT

«LA REALIZACIÓN DE LA DECIMOSEXTA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP16) DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN COLOMBIA ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA»:

escuchamos esta afirmación con frecuencia, desde hace unos meses, sin necesariamente preguntarnos su trasfondo.

La COP16 es la reunión de las delegaciones de los 196 países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica. Esta se concentrará en propuestas que permitan alcanzar las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Este marco, aprobado en la COP15 de 2022 en Canadá, señala en su sección de antecedentes algo que quizás para algunos sea una verdad de Perogrullo: «La biodiversidad es fundamental para el bienestar humano, para un planeta sano, y para la prosperidad económica de todas las personas, en particular para vivir bien en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra. Dependemos de ella para obtener alimentos, medicamentos, energía, aire y agua limpios y para la protección frente a desastres naturales, así como para el ocio y la inspiración cultural, y sostiene todos los sistemas de vida en la tierra». En el segundo párrafo de esta misma sección, continúa: «a pesar de los esfuerzos en curso, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad».

Superado ese sinsabor, que deja en evidencia fallas en la manera como nos relacionamos con nuestro entorno natural, el marco es un ambicioso plan para iniciar acciones orientadas a transformar la relación de las sociedades con la biodiversidad con un horizonte temporal al 2030. Así, al 2050 se podría cumplir la visión compartida de que los humanos logremos vivir en armonía con la naturaleza.

Las metas del marco se organizan en tres grandes grupos: las orientadas a la reducción de las amenazas de la biodiversidad (metas 1 a 8), las relacionadas con satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible de la biodiversidad y la participación en los beneficios (metas 9 a 13), y las relacionadas con las herramientas y soluciones para la implementación y la integración (metas 14 a 23), dando una orientación de hacia dónde enfocar los procesos de negociación, de acuerdo a las capacidades y voluntades de cada país signatario del convenio.

Y es aquí cuando la realización de la COP16 en Colombia, y más precisamente en el Valle del Cauca, representa una oportunidad para generar conocimiento pertinente y posicionar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación instaladas en las universidades y en los centros de investigación. Adicionalmente, la COP16 representa una oportunidad para que, como anfitriones, mostremos que estamos listos para reconciliarnos con la naturaleza, y (re)conectarnos con la enorme diversidad biológica que hace de nuestro país su hogar. Para esto, necesitamos continuar avanzando en el proceso de conocer nuestra biodiversidad, valorar sus contribuciones y usarla de manera sostenible.

Para esto, las universidades tienen una responsabilidad adicional: poner al servicio del cumplimiento de las metas toda su capacidad, para que nuestro país sea recordado no solamente como el anfitrión de la COP sino como el que avanzó de manera importante en el cumplimiento de las metas, responsabilidad compartida con las otras hélices de la sociedad: el Gobierno y el sector privado.

La triple crisis que enfrenta nuestro planeta, representada por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, requiere de un abordaje multidisciplinar, pues está claro que el abordaje disciplinar no ha generado suficientes soluciones. Esto significa que, necesariamente, los procesos de generación de conocimiento sobre la biodiversidad ya no son responsabilidad de las facultades de ciencias biológicas o ambientales, sino que se deben abordar nutriéndose de aportes

desde otras disciplinas y sistemas de conocimiento. Es imperativo contar con respuestas disruptivas, innovadoras, que impulsen un cambio transformador. Solo así podremos revertir la tendencia hacia el colapso en la que nos encontramos.

Celebremos la realización de la COP en el Valle del Cauca, y hagamos de este encuentro un espacio para conectarnos con el mundo.

What does COP16 really mean for Colombia's future?

"The holding of the 16th Conference of the Parties (COP16) of the Convention on Biological Diversity in Colombia is a unique opportunity": we have heard this statement frequently for several months now, without necessarily asking ourselves about its background.

The COP16 is the meeting of delegations from 196 countries that have ratified the Convention on Biological Diversity. It will concentrate on proposals to achieve the goals of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. This framework, approved at COP15 in 2022 in Canada, in its background section points out something that perhaps for some is a truism: "Biodiversity is fundamental for human well-being, for a healthy planet, and for the economic prosperity of all people, particularly, to live well in equilibrium and harmony with Mother Earth. We depend on such for food, medicine, energy, clean air and water, and protection from natural disasters, as well as for leisure and cultural inspiration, and it sustains all life systems on Earth". In the second paragraph of this same section, it continues: "despite ongoing efforts, biodiversity is deteriorating throughout the world at a

rate unprecedented in the history of humanity".

Overcoming this disappointment, which evidences flaws in how we relate to our natural environment, the framework constitutes an ambitious plan to implement a set of actions aimed at transforming the relationship of societies with biodiversity with a time horizon to 2050. Thus, by 2050, the shared vision of humans living in harmony with nature could be fulfilled. The goals of the framework are organized into three large groups: those aimed at reducing threats to biodiversity (goals 1 to 8), those related with satisfying people's needs through sustainable use of biodiversity and participation in the benefits (goals 9 to 13), and those related with the tools and solutions for its implementation and integration (goals 14 to 23), providing guidance on where to focus negotiation processes, according to the capabilities and wills of each country that ratified the agreement.

And this is where the realization of COP16 in Colombia, and more precisely in Valle del Cauca, represents an opportunity to generate pertinent knowledge and position the capacities in science, technology, and innovation installed in universities and research centers. Furthermore, COP16 provides an opportunity for us, as hosts, to show that we are prepared to reconcile with nature and (re)connect with the enormous biological diversity that makes our country its home. For this, we need to continue advancing on the process of knowing our biodiversity, valuing its contributions, and using it sustainably.

For such, universities have an additional responsibility: place all their capacity at the service of achieving the goals so that our country is remembered not only as the host of the COP but as that which made significant progress in meeting the goals, a responsibility shared with the other sectors of society: government and the private sector.

The triple crisis our planet faces, represented by loss of biodiversity, climate change, and contamination, requires a multidisciplinary approach, given that it is clear that the disciplinary approach has not generated sufficient solutions. This means that, necessarily, processes of generating knowledge about biodiversity are no longer the sole responsibility of the faculties of biological or environmental sciences, but must be addressed by drawing on contributions from other disciplines and

other knowledge systems. It is imperative to have disruptive and innovative responses that drive transformative change. Only thus can we reverse the trend towards collapse in which we find ourselves.

LET US CELEBRATE THE HOLDING OF THE COP IN VALLE DEL CAUCA AND MAKE THIS MEETING A VENUE TO CONNECT WITH THE WORLD.

En sostenibilidad no todo vale

POR: MARIO A. GANDINI

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

En los últimos años hemos sido testigos de una proliferación exponencial de iniciativas, en todos los sectores, que llevan el adjetivo «sostenible» y que supuestamente apuntan a la sostenibilidad. Esto responde a la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a su adopción mundial a través de la Agenda 2030, que ha incluido los 17 ODS en las políticas públicas de los gobiernos y en los planes estratégicos de corporaciones y organizaciones. Sin embargo, dichas iniciativas, ya sean programas, planes o proyectos en las esferas pública, privada o comunitaria, no necesariamente contribuyen al propósito superior de la sostenibilidad, a pesar de sus buenas intenciones.

Sustainability: Not Everything is Worth It

In recent years, we have witnessed an exponential proliferation of initiatives, in all sectors, that carry the adjective “sustainable” and which supposedly point to sustainability. This responds to the formulation of the Sustainable Development Goals (SDG) and to its global adoption through the 2030 Agenda, which has achieved significant inclusion of the goals of the 17 SDGs, both in the public policies of governments and the strategic plans of corporations and organizations. However, said initiatives, whether programs, plans or projects in the public, private or community spheres, do not necessarily contribute to the higher purpose of sustainability, despite their good intentions. Herein, fundamental questions emerge: What is sustainability? What makes an initiative truly sustainable? How to measure if an initiative contributes or not to sustainability? Do so-called sustainability reports attest to this?

EN ESTE PUNTO SURGEN PREGUNTAS FUNDAMENTALES: ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD? ¿QUÉ HACE QUE UNA INICIATIVA SEA VERDADERAMENTE SOSTENIBLE? ¿CÓMO MEDIR SI UNA INICIATIVA CONTRIBUYE O NO A LA SOSTENIBILIDAD? ¿LOS LLAMADOS REPORTES DE SOSTENIBILIDAD DAN FE DE LA MISMA?

Para entrar en la discusión, es necesario tener como punto de partida que la sostenibilidad es una propiedad que la biosfera ha conferido al Sistema Tierra. La vida emergió en la Tierra poco tiempo después, en escala geológica, de la formación del planeta. Desde entonces, la biosfera ha impactado profundamente y ha conducido la dinámica del Sistema Tierra en una dirección evolutiva bien definida: maximizar la generación y disipación de energía libre para favorecer el incremento de la complejidad y la expansión, y el florecimiento de la vida, considerando que la disponibilidad de energía libre para trabajar es imprescindible para la emergencia de la vida. La sostenibilidad puede entenderse como esa propiedad emergente del Sistema Tierra que permite a la biosfera orientar los procesos biogeoquímicos en la dirección mencionada en el tiempo.

Como especie de la biosfera y parte del Sistema, los seres humanos, en todas sus manifestaciones culturales y civilizatorias, siempre han actuado de acuerdo con la tendencia natural mencionada: disipando energía libre para resolver el problema económico, entendido este en sentido amplio. Esta dinámica se llevó a cabo por parte de las diferentes sociedades humanas por lo menos desde la aparición de la agricultura, sin que la misma representara mayores amenazas a la sostenibilidad.

To enter the discussion, it is necessary to have as a starting point that sustainability is a property that the biosphere has conferred on the Earth System. Life emerged on Earth shortly after, on a geological scale, the formation of the planet. Since then, the biosphere has profoundly impacted and literally driven the dynamics of the Earth System in a well-defined evolutionary direction: maximize generation and dissipation of free energy to, thus, favor the increase of complexity, and the expansion and flourishing of life itself, bearing in mind that the availability of free energy to carry out work is an essential condition for the emergence of life. Hence, sustainability may be understood as that emergent property of the Earth System that allows the biosphere to precisely guide biogeochemical processes in the mentioned direction over time.

As a species of the biosphere and part of the System, human beings, in all their cultural and civilizing manifestations, have always acted according to the aforementioned natural tendency: dissipating free energy to solve the economic problem, understood in a broad sense. This dynamic was conducted by different human societies at least since the appearance of agriculture, without it representing major threats to sustainability.

It was only as of 1950, with the so-called Great Acceleration, that the appropriation of the free energy generated and stored (fossil fuels) by the dominant socioeconomic apparatus exceeded the regenerative and entropy assimilation capacity of the system, understood as the dissipation of useful energy to do work. This led to the transgression of the denominated planetary boundaries, and therefore, the violation of the sustainability of the Earth System. Planetary boundaries are safety thresholds for some biogeochemical variables fundamental to the functioning of the system, which may be affected by socioeconomic dynamics depending on their nature and magnitude.

ue solo a partir de 1950, con la llamada «Gran aceleración», que la apropiación de la energía libre generada y almacenada (combustibles fósiles) por parte del aparato socioeconómico dominante superó la capacidad regenerativa y de asimilación de entropía del sistema, entendida como la disipación de energía útil para hacer trabajo. Esto acarrió la transgresión de los denominados límites planetarios y, por ende, la vulneración de la sostenibilidad del Sistema Tierra. Los límites planetarios son umbrales de seguridad de algunas variables biogeoquímicas fundamentales para el funcionamiento del sistema, que pueden verse afectadas por las dinámicas socioeconómicas dependiendo de su carácter y magnitud.

A nivel político, la reacción frente a esta situación global sin precedentes fue bastante lenta. Solo hasta 1992, cuando ya los síntomas de la transgresión de los límites planetarios se hacían sentir, se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra, con la adopción del Desarrollo Sostenible para alcanzar acuerdos. No obstante, la Agenda 21, que correspondía al plan de acción global adoptado en dicha cumbre para promover al desarrollo sostenible, tuvo una mínima implementación y resultados menos que modestos, conduciendo todo esto a que más límites planetarios fueran transgredidos, especialmente el del cambio climático.

At political level, the reaction to this unprecedented global situation was quite slow. It was not until 1992, when the symptoms of the transgression of planetary boundaries were already being felt, that the Earth Summit was held, with the adoption of Sustainable Development to reach agreements. However, Agenda 21, the global action plan adopted at the summit to promote sustainable development, had minimal implementation and less than modest results, leading to the transgression of more planetary boundaries, especially that of climate change.

During this century, the 2030 Agenda, coupled with the increasingly devastating impacts of climate change, managed to position the SDGs on the international agenda, permeating almost all public and private management instances and areas. And this means unprecedented success. However, returning to the original questions: Is all this sustainable or does it really contribute to sustainability?

The first thing is to understand that sustainability is one thing (a property of the system), another thing is sustainable development (a development model) and another the SDG (desirable goals that would allow progress towards sustainable development). The second thing is that objective criteria are required to establish, and even quantify, to what extent an initiative is sustainable or not. What is proposed herein as a criterion for evaluation is what some authors have defined as the Great Ambition: achieving the SDGs within the security framework of the planetary boundaries. This means that the SDGs, on their own, are necessary, but not sufficient to contribute to sustainability. The evident fact that SDG goals exist in conflict with each other, for example SDG goals 1 and 2, with SDG goals 13 and 15, invites to serious reflection: Are SDGs really sustainable? In other words, not everything is worth it, even if it has the “sustainable” label.

What is worth it in terms of sustainability? What is “something sustainable” then? The Great Ambition then proposes a reasonable criterion, which we have adopted in the Institute for Sustainability Studies at Universidad Autónoma de Occidente (UAO): “something sustainable” will only be that initiative that, while contributing to certain SDG goals, contributes at the same time to not transgressing the security thresholds of planetary boundaries. In this sense, UAO, in its effort to elevate the concept of sustainability to the rank of institutional ethos in the new Institutional Educational Project, has at its disposal the enormous challenge of aligning and harmonizing all university activities in deploying its substantive functions of formation, research, and social projection, with the sustainability criteria of the Great Ambition. Only thus will it be possible to construct an objectively sustainable UAO.

Ya en el presente siglo, la Agenda 2030, aunada a los impactos cada vez más demoledores del cambio climático, logró posicionar a los ODS en la agenda internacional, permeando casi todas las instancias y áreas de gestión públicas y privadas. Y esto significa un éxito sin precedentes. Sin embargo, volviendo a las preguntas originales:

¿ES TODO ESTO SOSTENIBLE O CONTRIBUYE REALMENTE CON LA SOSTENIBILIDAD?

Lo primero es entender que una cosa es la sostenibilidad (una propiedad del sistema), otra cosa es el desarrollo sostenible (un modelo de desarrollo) y otra los ODS (metas deseables que permitirían avanzar en el desarrollo sostenible). Lo segundo, es que se requiere de criterios objetivos para establecer, e incluso cuantificar, hasta qué punto una iniciativa es sostenible o no. Se propone aquí como criterio para la valoración lo que algunos autores han definido como la «Gran ambición»: alcanzar los ODS en el marco de seguridad de los límites planetarios. Esto significa que los ODS, por sí solos, son necesarios, pero no suficientes para contribuir con la sostenibilidad. Que existan metas de los ODS en conflicto entre sí, por ejemplo, las de los ODS 1 y 2, con las de los ODS 13 y 15, invita a una reflexión seria: ¿son los ODS realmente sostenibles? En otras palabras, no todo vale, aunque tenga el rótulo de «sostenible».

Qué sí vale en términos de sostenibilidad? ¿Qué es «algo sostenible»? La «Gran ambición» propone entonces un criterio razonable, que hemos adoptado en el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO):

«ALGO SOSTENIBLE» SERÁ SOLO AQUELLA INICIATIVA QUE, CONTRIBUYENDO A CIERTAS METAS DE LOS ODS, TRIBUTA PARALELAMENTE A NO TRANSGREDIR LOS UMBRALES DE SEGURIDAD DE LOS LÍMITES PLANETARIOS.

En este sentido, la UAO, en su esfuerzo por elevar el concepto de sostenibilidad al rango de ethos institucional en el nuevo Proyecto Educativo Institucional, tiene entre manos el enorme reto de alinear y sintonizar todo el quehacer universitario, en el despliegue de sus funciones sustantivas de formación, investigación y proyección social, con el criterio de sostenibilidad de la «Gran ambición». Solo así será posible la construcción de una UAO objetivamente sostenible.

¿Cómo detener la pérdida de la biodiversidad a través de la gobernanza?

POR: EFRAÍM DEL CAMPO PARRA MUÑOZ

PROFESOR INVESTIGADOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

América Latina es una región privilegiada por su diversidad biológica y cultural. Aunque su superficie representa solo el 12 % del total terrestre, sus diversos ecosistemas terrestres, costeros y marinos albergan alrededor del 70 % de la biodiversidad mundial, el 80 % de la biomasa global, el 22 % de la cobertura forestal mundial y el 30 % del agua dulce del planeta. Esta diversidad de ecosistemas es fundamental para nosotros, ya que provee alimentos, agua, medicinas y materias primas, además de regular el clima y la calidad del aire.

Los ecosistemas de la región también sostienen una rica herencia cultural y espiritual, proporcionando medios de vida para numerosas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Además, ofrecen oportunidades para el ecoturismo y la recreación, gracias a sus valores estéticos, y que contribuyen de manera crucial al bienestar humano y al desarrollo sostenible.

A pesar de sus evidentes beneficios sociales, económicos y culturales, la biodiversidad en América Latina y el Caribe se ha reducido en un 94 % en los últimos cincuenta años, según el Informe Planeta Vivo 2022 de WWF. El rápido desarrollo económico y urbano, junto con un aumento en nuestros patrones de consumo alimentario y energético, ha intensificado las actividades antrópicas. Estas incluyen la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación, la minería, la expansión de infraestructuras y la pérdida de hábitats. Esta situación no solo pone en peligro a innumerables especies, sino que también amenaza los medios de vida de las comunidades rurales que dependen de estos ecosistemas y producen cerca del 70 % de los alimentos que consumimos en las ciudades.

En este complejo panorama, la pérdida de biodiversidad debe entenderse y abordarse como un problema multicausal, multidimensional, interdisciplinar, global y ecosistémico que requiere formulación de políticas públicas y fomento de una cultura sostenible, así como la apertura de espacios que permitan la articulación entre los actores de la sociedad que asumen prácticas que inciden en la biodiversidad

El reto de preservación y restauración de la biodiversidad en América Latina es particularmente preocupante, dado que históricamente los gobiernos se han caracterizado por su bajo liderazgo y poca capacidad de proteger su propia biodiversidad. En este sentido, la gobernanza se posiciona como un instrumento clave para la gestión de la biodiversidad pues fomenta la cooperación, coordinación y complementariedad entre múltiples actores.

La gobernanza, entendida como el conjunto de procesos, estructuras y normas que determinan cómo se toman y se implementan las decisiones, es crucial para asegurar que las políticas de conservación sean efectivas y sostenibles a largo plazo, puesto que establece criterios de responsabilidad y permite construir mecanismos de monitoreo transparentes para todos los *stakeholders*.

Aunque los gobiernos siguen siendo un actor clave, estos por lo general abordan la problemática de la biodiversidad desconociendo la complejidad de interacciones que ocurren en cada ecosistema o territorio. Por ejemplo, un estudio publicado en 2023 por Nature Ecology and Evolution encontró que, de las 186 políticas para el manejo de la biodiversidad elaboradas entre 1953 y 2018 en Colombia, un 32 % no hace referencia a ecosistemas específicos, mientras que las políticas a nivel regional en su mayoría tendían a duplicar funciones con entidades de orden nacional en cuanto a escalas, instrumentos y temas abordados. Esta falta de claridad y articulación genera vacíos que dificultan la protección de ecosistemas y su biodiversidad. De ahí que es clave desarrollar espacios que permitan articular los diferentes *stakeholders* para activar sinergias que potencien iniciativas e instrumentos de monitoreo que tengan impacto verdadero.

Una gobernanza efectiva, eficiente y transparente de la biodiversidad necesita de la participación de cuatro sectores clave: las comunidades locales, desde su conocimiento y cercanía con los ecosistemas; la empresa con su capacidad de promover nuevas tecnologías y prácticas de consumo sostenible; las ONG como agentes articuladores, y la academia, como generador de nuevo conocimiento y formador de profesionales con sensibilidad ambiental.

Estos sectores claves no solo tienen la capacidad técnica y financiera, sino también la voluntad política de generar sinergias que complementen o fortalezcan las capacidades de los gobiernos en la protección de la riqueza natural. En este sentido, los gobiernos, además de elaborar políticas que aborden de manera integral la pérdida de biodiversidad, necesitan crear mecanismos que faciliten y potencien la coordinación efectiva entre el sector público y privado.

Así, la COP 16 se presenta como una oportunidad para fortalecer la gobernanza de la biodiversidad, ya que reúne a muchos actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado, academia y comunidades locales, proporcionando una plataforma única para el diálogo y la cooperación.

La COP 16 ofrece la oportunidad de establecer compromisos ambiciosos y coordinados, intercambiar mejores prácticas y desarrollar estrategias integradas que aborden de manera efectiva los desafíos de la pérdida de la biodiversidad. Al aprovechar este espacio global, podremos impulsar una gobernanza más inclusiva, eficaz y transparente, asegurando que todos los actores relevantes contribuyan y colaboren en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel mundial.

Cali, ciudad de los siete ríos: hacia una gestión sostenible del agua residual

POR: NANCY VÁSQUEZ SARRIA

PROFESORA INVESTIGADORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

CUANDO PENSAMOS EN EL AGUA EN SANTIAGO DE CALI, ES MUY PROBABLE QUE VENGA A NUESTRA MENTE LA IMAGEN DE «CALI, LA CIUDAD DE LOS SIETE RÍOS», Y ESTE SIN DUDA ES UN MARAVILLOSO REGALO PARA QUIENES LA HABITAMOS.

CONOCIDA TAMBIÉN COMO «LA SUCURSAL DEL CIELO», «LA SULTANA DEL VALLE», «LA CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA» O «LA CIUDAD DEPORTIVA DE AMÉRICA», TIENE CIERTAMENTE UNA GRAN RESPONSABILIDAD Y MUCHOS RETOS FRENTE A ESTE VALIOSO REGALO.

En cuanto a los retos de la gestión del agua, partimos de la necesidad de reconocer, proteger, acoger y apropiarnos nuestros recursos hídricos, que a lo largo del tiempo y en su recorrido por la ciudad se han perdido en el paisaje urbano, y en muchos casos, se han vuelto invisibles a los ojos de los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, si accedemos a nuestros recuerdos y analizamos detalladamente nuestra ciudad, vemos cómo los nombres de los ríos resuenan y buscan mantenerse vivos a pesar de los impactos negativos que el crecimiento urbano ha generado sobre ellos.

El río Cauca, la principal fuente de abastecimiento de agua de Santiago de Cali, recorre el oriente de la ciudad, y recibe a sus otros ríos para entrelazar sus aguas con la rica historia del Valle del Cauca. Años atrás, era usado como la principal arteria fluvial del suroccidente colombiano, para conectar a través de sus aguas, turbias y frescas, a los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Bolívar, y finalmente descargar con un gran caudal en el río Magdalena.

El río Cali marca una ruta que conecta a la ciudad con su cultura, la música, el baile y la gastronomía, y para esto el Bulevar del Río se vuelve un sendero que

 Cali, City of Seven Rivers: Towards Sustainable Wastewater Management

When we think about water in Santiago de Cali, it is quite likely that the image of “Cali, the city of seven rivers” comes to mind, and this is undoubtedly a wonderful present for the city. Cali, also known as the Branch of Heaven, the Sultan of the Valley, the World’s Salsa Capital, or the Sports City of America, certainly has much responsibility and many challenges in the face of this valuable gift.

Regarding the challenges of water management, we start from the need to recognize, protect, welcome, and appropriate our water resources, which over time and in their journey through the city have been lost in the urban landscape, and in many cases, have become invisible to the eyes of the city’s dwellers.

However, if we recall our memories and analyze our city in detail, we see how the names of the rivers resonate and seek to stay alive despite the negative impacts that urban growth has generated on them.

recuerda a ese hilo de agua de cincuenta kilómetros, que recorre la ciudad en la dirección oeste-noreste, desembocando en el río Cauca.

El río Lili, cuyo nombre forma barrios, condominios, hospitales y restaurantes, recorre la ciudad discretamente, desde su parte central hasta el canal interceptor sur, ese gran canal del que se busca convertir su margen izquierda en un espacio de recreación y deporte con plazoletas, ciclorruta, senderos y jardines que permitan a las familias esparcimiento y conexión, fomentando su cuidado y preservación.

El río Pance, donde el «paseo de olla» se mezcla con las caudalosas aguas de un afluente impactado por el turismo, la recreación y el crecimiento urbano, baja veloz por el sur de la ciudad para descargar sus aguas al vecino Jamundí y juntos dirigirse hacia el río Cauca.

El río Meléndez, que desciende desde los corregimientos Villacarmelo, La Buitrera y Los Andes, a lo largo de su recorrido va llevando consigo la descarga de las zonas de ladera que llenan de agua residual su curso silencioso en medio del Lili y el Cañaveralejo.

El río Aguacatal, que nace en el corregimiento La Elvira, lleva consigo el peso de las minas de carbón que tiñen su cauce de un color café intenso hasta desembocar en el río Cali.

El río Cañaveralejo, cuyo emblemático nombre lo luce la Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio de Cali, PTAR-Cañaveralejo, recorre la ciudad escondido entre canales, y en este recorrido abandona, poco a poco, su esencia natural, convirtiéndose en un reflejo de los desafíos urbanos en términos de la gestión adecuada de los residuos sólidos y líquidos.

The Cauca River, the main water supply for Santiago de Cali, flows through the east of the city and receives its other rivers to intertwine their waters with the rich history of Valle del Cauca. Years back, it was used as the main river artery of southwestern Colombia, to connect through its turbid and fresh waters the departments of Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, and Bolívar, and finally discharge with great flow into the Magdalena River.

The Cali River marks a route that connects the city with its culture, music, dance, and gastronomy; for this, the River Boulevard becomes a path that recalls said fifty-kilometer thread of water,

which flows through the city in a west-northeast direction and empties into the Cauca River.

The Lili River, whose name takes the form of neighborhoods, condominiums, hospitals, and restaurants, flows discreetly through the city, from its central part to the South Interceptor Canal, the great canal whose left bank is intended to become a recreational and sports setting provided with squares, bicycle paths, walking paths, and gardens that allow families in the sector to have a place of recreation and connection; thus, promoting its care and preservation.

The Pance River, where the “paseo de olla” (cooking by the river bank) mixes with the mighty waters of a river impacted by tourism, recreation, and urban growth, flows quickly through the south of the city to discharge its waters into the neighboring Jamundí River and together head towards the Cauca River.

The Meléndez River, which descends from the townships of Villacarmelo, La Buitrera, and Los Andes, carries with it the discharge of the hillside areas along its course, which fills its silent course with wastewater between the Lili and the Cañaveralejo rivers.

The Aguacatal River, with its source in the township of La Elvira, carries with it the heavy burden of the coal mines that dye its course an intense brown until it flows into the Cali River.

The Cañaveralejo River, whose emblematic name is displayed by the Wastewater Treatment Plant of the municipality of Cali, PTAR-Cañaveralejo, flows through the city hidden among canals; on this journey, it gradually abandons its natural essence, becoming a reflection of urban challenges in terms of the adequate management of solid and liquid waste.

Our rivers are part of our culture and history and represent an environmental heritage that connects us with life. Nevertheless, the discharge of wastewater and solid waste along their path has led them to critical contamination levels, compromising biodiversity, given that many species of our aquatic flora and fauna cannot survive in contaminated bodies of water. It also affects uses of water for recreation, navigation, and consumption and increases the risks of harm to people's health due to the incorporation of organic and inorganic compounds that may be present in municipal wastewater discharges without adequate treatment, aspects that add up and make it necessary to include more barriers to treat water for consumption, increasing the costs of purification and management. Hence, integral management of wastewaters is essential to protect ecosystems and human communities that depend on them.

Nuestros ríos son parte de nuestra cultura e historia, y representan un patrimonio ambiental que nos conecta con la vida. No obstante, la descarga de aguas residuales y residuos sólidos a lo largo de su recorrido los ha llevado a niveles críticos de contaminación, comprometiendo la biodiversidad, pues muchas especies de nuestra flora y fauna acuáticas no pueden sobrevivir en cuerpos de agua contaminados.

También afecta los usos del agua con fines de recreación, navegación y consumo, e incrementa los riesgos de afectación a la salud de las personas debido a la incorporación de compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden estar presentes en las descargas de aguas residuales municipales sin adecuado tratamiento, aspectos que se suman y hacen necesario incorporar más barreras para el tratamiento del agua para consumo, incrementando los costos de potabilización y gestión. Por lo tanto, el manejo integral de las aguas residuales es esencial para proteger los ecosistemas y comunidades humanas que dependen de ellos.

Para los que trabajamos en torno al agua, esto representa una maravillosa oportunidad para planear, planificar y ejecutar aquellas acciones que pueden contribuir en alguna medida a garantizar, en el tiempo, la sostenibilidad de nuestras fuentes hídricas.

En este sentido, las acciones que podemos emprender para cuidar nuestros preciados ríos van desde el simple acto de cerrar la llave al cepillarnos los dientes, hasta el desarrollo y evaluación de nuevas alternativas de manejo, tratamiento y usos del agua.

Frente al futuro deseado, imaginemos un escenario en el que todas nuestras aguas residuales sean gestionadas adecuadamente. Que el alcantarillado sanitario descargue directamente a una planta de tratamiento de agua residual, y que esta cuente con todos los niveles de tratamiento, preliminar, primario, secundario y avanzado. Que la planta además esté integrada a una estrategia de recuperación de recursos, donde cada producto y subproducto pueda recuperarse o aprovecharse y se conecte con una economía circular, diversa e inclusiva.

Para alcanzarlo es necesario que todos los actores nos integremos, hagamos acuerdos y establezcamos rutas que nos permitan llegar con éxito a este futuro. Es allí donde la COP16 representa una gran oportunidad para unir esfuerzos y establecer estrategias para garantizar la conservación de la biodiversidad a escala global, donde el agua como líquido

For those of us working around water, this represents a wonderful opportunity to plan and execute actions that can contribute somehow to guaranteeing the sustainability of our water sources over time.

In this sense, actions we can undertake to care of our precious rivers range from simply turning off the tap when brushing our teeth to developing and evaluating new alternatives for managing, treating, and using water.

Looking at the desired future, let us imagine the scenario in which all our wastewater is managed properly. That the sewage system discharges directly onto a wastewater treatment plant, and that it has all the preliminary, primary, secondary, and advanced levels of treatment. In addition, the plant is integrated into a resource recovery strategy, where each product and by-product can be recovered or used and is connected to a circular, diverse, and inclusive economy.

To accomplish this, it is necessary for all actors to integrate, reach agreements, and establish routes that allow us to successfully achieve this future. Therein is where COP16 represents a grand opportunity to join forces and establish strategies to guarantee the conservation of biodiversity on a global scale, where water as a vital liquid plays a leading role. And for Cali, with its seven rivers, to recognize the vast wealth, but also the challenges encountered in this great commitment.

That is where our challenges are formed and where, through the integration of all the actors – authorities, academia, community and companies – we can participate to enhance what we already have, enrich our water treatment plants, strengthen, and complement our wastewater treatment plant and empower our population to participate in the construction of this desired future.

vital juega un papel protagónico. Es también una gran oportunidad para que Cali, con sus siete ríos, reconozca la gran riqueza, pero también los desafíos que enfrenta en este gran compromiso.

Es allí donde se forman nuestros retos, y donde a través de la integración de todos los actores -autoridades, academia, comunidad y empresas- podemos participar para potencializar lo que ya tenemos, enriquecer nuestras plantas de potabilización, fortalecer y complementar nuestra planta de tratamiento de agua residual y empoderar a nuestra población para que sean partícipes de la construcción de este futuro deseado.

Nuestros ríos son parte de nuestra cultura e historia y representan un patrimonio ambiental que nos conecta con la vida. No obstante, la descarga de aguas residuales y residuos sólidos a lo largo de su recorrido los ha llevado a niveles críticos de contaminación, comprometiendo la biodiversidad, pues muchas especies de nuestra flora y fauna acuáticas no pueden sobrevivir en cuerpos de agua contaminados.

COP16: una oportunidad para liderar la sostenibilidad desde la academia

POR: DIEGO HERNÁNDEZ LOSADA

RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

La sostenibilidad es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, y la COP16, que se celebrará en Cali, Colombia, representa una oportunidad inigualable para consolidar nuestra posición como líderes en este ámbito. En un mundo cada vez más consciente de los impactos del cambio climático, las universidades tienen un papel fundamental no solo en la generación de conocimiento, sino también en la formación de líderes comprometidos con la transformación social.

Desde mi llegada a la Universidad Autónoma de Occidente, uno de los objetivos centrales ha sido integrar la sostenibilidad en todas las dimensiones de nuestra institución. Esta visión no es un simple añadido a nuestras responsabilidades académicas, sino una piedra angular de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), que se basa en cuatro pilares fundamentales: comunidad, mediación digital, visión ecosistémica y sostenibilidad. Cada uno de estos pilares está intrínsecamente conectado con los demás, creando un ecosistema académico que forma profesionales competentes y ciudadanos comprometidos con el bienestar del planeta.

COP16: an Opportunity to Lead Sustainability from Academia

Sustainability is one of the most urgent challenges of our time, and the COP16, which will be celebrated in Cali, Colombia, represents an unparalleled opportunity to consolidate our position as leaders in this field. In a world increasingly aware of the impacts of climate change, universities have a fundamental role not only in the generation of knowledge, but also on the formation of leaders committed with social transformation.

Since my arrival to Universidad Autónoma de Occidente, one of the core objectives has been to integrate sustainability in dimensions of our institution. This vision is not a mere addition to our academic responsibilities, but a cornerstone of our Institutional Educational Project (IEP), based on four essential pillars: community, digital mediation, eco-systemic vision, and sustainability. Each of these pillars is intrinsically connected with the others, creating an academic ecosystem that trains competent professionals and citizens committed with the planet's wellbeing.

The concept of sustainability we promote at Universidad Autónoma de Occidente goes beyond caring for the natural resources inside the campus. While we have implemented exemplary practices, like efficient water management, energy generation through photovoltaic cells, and a well-established recycling culture, we understand that true sustainability must permeate all aspects of university life and project itself towards society. This approach is reflected in our curriculum, where sustainability is a key component of the educational process, preparing students to become agents of change in their communities.

The creation of the Institute for Sustainability Studies is one more step in this direction. The Institute is a think tank that seeks complementarity between the Sustainable Development Goals (SDG) and planetary boundaries, which does not only focus on advanced research in areas, like carbon neutrality, the circular economy, sustainability governance, near-zero energy buildings, and training focused on learning about sustainability, but which also seeks to project this knowledge beyond the university walls. We are convinced that research must have a tangible impact on society, and for such, it is indispensable that the results are translated into public policies and concrete actions that improve people's quality of life.

The COP16 places us in a strategic position to broaden this impact. Not only will we host an event of global significance, but we will also take on the responsibility of leading the academic agenda around conservation and sustainability. During the two weeks of the Conference of the Parties, UAO will make all its human and physical resources available to ensure that the

El concepto de sostenibilidad que promovemos en la Universidad Autónoma de Occidente va más allá del cuidado de los recursos naturales en el campus. Si bien hemos implementado prácticas ejemplares, como la gestión eficiente del agua, la generación de energía a través de celdas fotovoltaicas y una cultura de reciclaje bien establecida, entendemos que la verdadera sostenibilidad debe permear todos los aspectos de la vida universitaria y proyectarse hacia la sociedad. Este enfoque se refleja en nuestro currículo, donde la sostenibilidad es un componente clave del proceso educativo, preparando a los estudiantes para que sean agentes de cambio en sus comunidades.

La creación del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad es un paso más en esta dirección. El instituto es un tanque de pensamiento que busca una complementariedad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los límites planetarios, que no solo se enfoca en la investigación avanzada en áreas como carbono neutralidad, economía circular, la gobernanza de la sostenibilidad, edificaciones cercanas a cero energías y la formación centrada en el aprendizaje para la sostenibilidad, sino que también busca proyectar este conocimiento más allá de los muros de la universidad. Estamos convencidos de que la investigación debe tener

un impacto tangible en la sociedad, y para ello es fundamental que los resultados se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas.

La COP16 nos pone en una posición estratégica para amplificar este impacto. No solo seremos anfitriones de un evento de trascendencia global, sino que también asumiremos la responsabilidad de liderar la agenda académica en torno a conservación y sostenibilidad. Durante las dos semanas que dure la Conferencia de las Partes, la UAO pondrá a disposición todos sus recursos humanos y físicos para asegurar que las discusiones y acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones concretas a largo plazo.

Nuestra visión va más allá de los días que dure la COP. La verdadera medida del éxito de este evento radicará en lo que suceda después. Por ello, hemos propuesto la creación de las Becas de doctorado COP16, con el objetivo de generar proyectos de investigación específicos que den continuidad a los temas tratados en la conferencia. Debemos asegurarnos de que los compromisos adquiridos no queden en el olvido, sino que se integren en nuestras trayectorias curriculares, investigaciones y proyección social.

Este compromiso también se extiende a nuestra comunidad. La sostenibilidad es más que un tema académico, es una responsabilidad compartida. Proyectos como DigiCampus, en alianza con la Gobernación del Valle, son ejemplos claros de cómo el conocimiento puede y debe ser apropiado por las comunidades locales. Este proyecto permite que los estudiantes se formen profesionalmente en sus territorios, desarrollando iniciativas sostenibles que tienen un impacto directo en su entorno.

En última instancia, nuestro objetivo es que la Universidad Autónoma de Occidente sea reconocida tanto por su campus sostenible, como por su capacidad para formar líderes que transformen la sociedad. No se trata simplemente de cumplir con un estándar, sino de asumir un rol protagónico en la creación de un futuro más justo y equitativo para todos.

En esta visión compartida, soñamos con una universidad que sea referente en sostenibilidad, no solo en Colombia, sino a nivel global. Una universidad donde los estudiantes vienen a aprender, sí, pero más importante, a enamorarse del conocimiento y a crear nuevas soluciones para los desafíos que enfrentamos como sociedad. Este es el futuro que visualizamos y por el que trabajamos día a día.

discussions and agreements reached are translated into real long-term actions.

Our vision goes beyond the days of the COP. The true measure of success of this event will depend on what happens next. For this reason, we have proposed the creation of COP16 PhD Scholarships, to generate specific research projects that grant continuity to the topics discussed at the conference. We must ensure that the commitments acquired are not forgotten, but rather integrated into our curricular trajectories, research, and social projection.

This commitment is also extended to our community. Sustainability is more than an academic issue, it is a shared responsibility. Projects like DigiCampus, in partnership with the Government of Valle, are clear examples of how knowledge can and should be appropriated by local communities. This project allows students to be trained professionally in their territories, developing sustainable initiatives with direct impact on their environment.

Ultimately, our goal is for Universidad Autónoma de Occidente to be recognized for its sustainable campus and for its ability to prepare leaders who transform society. It is not simply about complying with a standard, but about undertaking a leading role in creating a more just and equitable future for all.

In this shared vision, we dream of a university that is a benchmark in sustainability, not only in Colombia, but globally. A university where students come to learn, yes, but more importantly, to fall in love with knowledge and create new solutions to the challenges we confront as a society. This is the future we envision and for which we work day to day.

GreenMetric: transformando universidades mediante la sostenibilidad global

ENTREVISTA AL DR. JUNAIDI

VICEPRESIDENTE DE PROGRAMA, COMUNICACIÓN Y ALIANZAS

UI GREENMETRIC

EN UN MOMENTO HISTÓRICO DONDE LA SOSTENIBILIDAD ES CRUCIAL PARA EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA, GREENMETRIC, UNA INICIATIVA LANZADA EN 2010 POR LA UNIVERSIDAD DE INDONESIA, SE HA CONSOLIDADO COMO UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA MEDIR Y FOMENTAR EL COMPROMISO AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES DE TODO EL MUNDO.

Esta clasificación, que utiliza 39 indicadores repartidos en seis categorías clave, desde la gestión de la energía hasta el manejo de residuos, impulsa a las instituciones educativas de todo el mundo a adoptar prácticas que contribuyan activamente al bienestar global.

Conversamos con el Dr. Junaidi, vicepresidente de Programa, Comunicación y Alianzas de UI GreenMetric, para entender el impacto y la relevancia de estas iniciativas en la educación superior.

Cuáles fueron las principales motivaciones que inspiraron el inicio del ranking GreenMetric World University en 2010?

En ese momento, nuestra universidad quería contribuir al mundo. Nos dimos cuenta de que los rankings son influyentes para transformar tanto la sociedad como la universidad misma. Al revisar diferentes tipos de rankings, encontramos la oportunidad de crear uno enfocado en la sostenibilidad. Así nació el UI GreenMetric, el primer ranking mundial de universidades basado en la sostenibilidad.

Otra razón importante fue la creciente conciencia sobre el cambio climático y los desafíos globales como la pandemia, la pobreza y los cambios sociales. La pregunta era: ¿qué podemos hacer como universidad para enfrentar estos problemas? Así que desarrollamos un cuestionario con GreenMetric que sirve como una hoja de ruta para transformar las universidades. Para lograr esta transformación, es necesario contar con agentes de cambio, principalmente las personas en posiciones de liderazgo dentro de la universidad.

Por eso, invitamos a rectores y vicerrectores a nuestras reuniones para que puedan ver lo que otras universidades están haciendo, obtener buenas ideas e inspirarse.

Cuáles cree que son los cambios y tendencias más significativos en las prácticas de sostenibilidad universitaria que han surgido desde la creación del ranking GreenMetric?

En 2010, comenzamos con 95 universidades. Hoy contamos con alrededor de 1183 universidades en 84 países, y la tendencia sigue en aumento. Esto demuestra que cada vez más universidades son conscientes de la importancia de la sostenibilidad. Creemos que ven a GreenMetric como una herramienta útil para transformar sus instituciones.

Uno de los factores clave es que el cuestionario de GreenMetric es fácil de responder, muy amigable y relevante para las universidades. Muchas instituciones desean ser más sostenibles, pero no saben por dónde empezar. GreenMetric llena ese vacío y es muy útil para iniciar el proceso de transformación. El impacto de GreenMetric es evidente en los resultados de nuestras conferencias, donde las universidades presentan sus mejores prácticas y vemos la transformación en acción.

Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades para mejorar sus objetivos de sostenibilidad?

El compromiso de los rectores es el desafío más grande. Para transformar una universidad en una institución sostenible, es fundamental que el rector esté comprometido. Una vez que se logra su apoyo, los demás suelen seguir.

El segundo desafío es cambiar la mentalidad de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y personal. El cambio no siempre es conveniente y puede ser incómodo para algunos, pero es necesario para avanzar.

Qué papel juega GreenMetric en el movimiento global hacia la sostenibilidad en la educación superior?

GreenMetric es un movimiento que alienta a las universidades a transformarse para ser más sostenibles. Como puedes ver en las estadísticas, cada vez más universidades están adoptando GreenMetric para transformarse en universidades más sostenibles. Esa es la mayor contribución de GreenMetric a la educación superior: hemos introducido el nuevo discurso del campus sostenible, donde practicamos la sostenibilidad. Además, GreenMetric es una organización sin fines de lucro, por lo que las universidades contribuyen a la red y aprenden unas de otras.

Cómo han influido los resultados del último ranking GreenMetric en las políticas y decisiones de las universidades en cuanto a la sostenibilidad?

Te daré dos ejemplos. El primero es la Universidad King Abdulaziz en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah. Hace dos o tres años decidieron crear un nuevo plan estratégico en sostenibilidad, utilizando los seis criterios de GreenMetric. Recuerdo que el vicerrector en ese momento dijo: "Por favor, no cambien el cuestionario, porque lo estamos utilizando para nuestro plan estratégico de cinco años".

El segundo ejemplo es una universidad en Tailandia que también utiliza los criterios de GreenMetric para su plan estratégico. Si visitas su sitio web, verás los seis criterios de GreenMetric y cómo están desarrollando sus políticas y metas con base en estos criterios.

Qué consejo les daría a los directivos universitarios que buscan mejorar sus proyectos de sostenibilidad?

Primero, debes tener una buena intención, lo que significa que debe haber una necesidad en tu universidad de transformarse para ser más sostenible. En segundo lugar, necesitas el compromiso de la máxima autoridad, el rector o rectora de la institución. Tercero, necesitas agentes de cambio, personas que vayan más allá de sus responsabilidades.

Finalmente, necesitas financiamiento, porque ser una universidad sostenible lo requiere. Con estas combinaciones y, por supuesto, una buena red, puedes acelerar tu transformación.

*Especial para Revista de
divulgación Ciencia pa' vos,
edición especial COP16*

La paz con la naturaleza empieza en los territorios que habitamos

ENTREVISTA A VANESSA TORRES

SUBDIRECTORA DEL ÁREA DE
FINANCIAMIENTO Y DERECHOS
SOCIOAMBIENTALES

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD

LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON LA SOCIEDAD CIVIL SON FUNDAMENTALES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS AMBIENTALES Y PROMOVER EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. AMBIENTE Y SOCIEDAD SE DEDICA PRECISAMENTE A ESA LABOR, BUSCANDO INCIDIR EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES, CON UN ENFOQUE QUE PRIVILEGIA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA.

Conversamos con Vanessa Torres, abogada especialista en derecho ambiental y actual coordinadora del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales en Ambiente y Sociedad, para entender cómo esta organización se ha convertido en un actor clave para las comunidades afectadas por la industria extractiva y otras problemáticas que afectan la biodiversidad y la sostenibilidad en diferentes territorios del país.

Peace with Nature Begins in the Territories We Inhabit

Organizations working with civil society are fundamental to face environmental challenges and promote respect for human rights. Ambiente y Sociedad is dedicated specifically to that work, seeking to influence public policies and environmental decision-making, with an approach that privileges citizen participation and transparency.

We spoke with Vanessa Torres, attorney specializing in environmental rights and current coordinator of the Financing and Socio-Environmental Rights in Ambiente y Sociedad, to understand how this organization has become a key player for communities affected by extractive industry and other problematics that have an impact on biodiversity and sustainability in the country's different territories.

¿POR QUÉ COMO SOCIEDAD DEBEMOS EMPEZAR RELACIONAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS, CAMPESINAS Y DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE?

Primero, es fundamental entendernos como una especie inmersa en un escenario de biodiversidad, pero que también tiene una responsabilidad frente a los cambios que estamos provocando en el planeta. En cuanto al rol de las comunidades, lo que hemos observado en nuestro trabajo —especialmente con comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas— es que han sido altamente impactadas por la industria extractiva, principalmente la minería e hidrocarburos.

Ambiente y Sociedad busca reiterar la importancia de las áreas protegidas en estos territorios, las cuales, no por coincidencia, están habitadas por comunidades indígenas y campesinas que, debido al conflicto armado, llegaron a ocupar estos territorios y actualmente impulsan estrategias de conservación.

Esta COP de biodiversidad es fundamental para transmitir el mensaje de que la conservación no se trata de mantener un bosque estático y deshabitado. En Colombia, áreas protegidas en regiones como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y otras están habitadas por comunidades que ven y habitan la naturaleza de una manera que nosotros debemos aplicar en nuestras estrategias de protección.

WHY SHOULD WE, AS A SOCIETY, BEGIN TO RELATE BIOLOGICAL DIVERSITY WITH THE ROLE PLAYED BY ETHNIC COMMUNITIES, FARMWORKERS, AND ENVIRONMENTAL DEFENDERS?

First, it is essential to understand ourselves as a species immersed within a biodiversity scenario, which also has responsibility with respect to changes we are causing in the planet. Regarding the role of communities, what we have observed in our work —especially with Afro-descendant, indigenous and rural communities— is that they have been strongly impacted by extractive industry, mainly mining and hydrocarbons.

Ambiente y Sociedad seeks to reiterate the importance of protected areas in these territories, which, not coincidentally, are inhabited by indigenous and rural communities that, due to the armed conflict, came to occupy these territories and currently promote conservation strategies.

This COP on biodiversity is fundamental to transmit the message that conservation is not about maintaining a static and uninhabited forest. In Colombia, protected areas in regions, like Amazonía, biogeographic Chocó and other areas are inhabited by communities that perceive and inhabit nature in a way that we must apply in our protection strategies.

DADO EL CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO Y CRIMINALIDAD EN NUESTRO PAÍS, ¿CÓMO SU TRABAJO CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PRESERVACIÓN DE LOS TERRITORIOS?

42

Es interesante cómo todo está conectado. De hecho, la apuesta del Gobierno colombiano en la COP16 es impulsar una declaración en favor del reconocimiento de la paz con la naturaleza, y estoy segura de que otros países de la región, especialmente los amazónicos, se sumarán.

Ahora bien, ¿qué es la paz con la naturaleza? Es un concepto que implica entender que habitamos esta naturaleza, pero que hacerlo conlleva responsabilidades, como la protección de las otras especies que cohabitan en el mismo territorio.

La conflictividad en Colombia es parte de esta propuesta de paz con la naturaleza. No es posible garantizar que las comunidades que protegen los territorios puedan habitar en ellos si están siendo amenazadas por actores armados. Esto se conecta con la agenda del Acuerdo de Escazú. Desde Ambiente y Sociedad, junto con el Gobierno nacional y organizaciones internacionales, estamos impulsando una agenda de protección de personas defensoras del medio ambiente en el marco de la COP16. Tendremos diferentes eventos para resaltar y visibilizar el rol de estas personas en la conservación, porque sin ellas, simplemente no habrá biodiversidad.

GIVEN THE CONTEXT OF ARMED CONFLICT AND CRIMINALITY IN OUR COUNTRY, HOW DOES YOUR WORK CONTRIBUTE TO THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY AND THE PRESERVATION OF TERRITORIES?

It is striking how everything is connected. In fact, the Colombian government's commitment in the COP16 is to promote a declaration in favor of recognizing peace with nature, and I am certain that other countries in the region, especially those in the Amazon, will join in.

Now, what is peace with nature? It is a concept that implies understanding that we inhabit this nature, but doing so entails responsibilities, like protection of other species that cohabit in the same territory.

Conflict in Colombia is part of this proposal of peace with nature. It is not possible to guarantee that communities that protect the territories can live there if they are threatened by armed actors. This is connected to the agenda of the Escazú Agreement. From Ambiente y Sociedad, together with the national government and international organizations, we are promoting an agenda to protect environmental defenders within the framework of COP16. We will hold different events to highlight and make visible the role of these people in conservation, because without them, there simply will be no biodiversity.

43

¿CÓMO LOGRAR UN CAMBIO CULTURAL A NIVEL SOCIAL PARA FOMENTAR UN MAYOR COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE?

El desafío es enorme. Para aquellos que quieran enterarse de lo que pasa en la COP, es fundamental reconocer el papel de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en la cobertura del evento, sino en su histórica participación en la consolidación del convenio de biodiversidad. El llamado es a apoyarnos en las herramientas que ofrece la sociedad civil. Organizaciones como WWF y Ambiente y Sociedad llevamos meses trabajando en talleres, materiales pedagógicos y contenidos digitales para mantener informados a los ciudadanos. Es vital estar atentos a los informes y resultados de esta COP y ser críticos acerca de si estos son ambiguos o no definen claramente una ruta de financiamiento.

HOW TO ACHIEVE CULTURAL CHANGE AT SOCIAL LEVEL TO PROMOTE GREATER COMMITMENT WITH THE ENVIRONMENT?

The challenge is enormous. For those wishing to know what is going on at the COP, it is essential to recognize the role of civil society organizations, not only in covering the event, but in their historic participation in consolidating the biodiversity convention. The call is to rely on the tools civil society offers. Organizations, like the WWF and Ambiente y Sociedad have been working for months on workshops, teaching materials, and digital content to keep citizens informed. It is essential to closely examine the reports and outcomes of this COP and critically assess if they are ambiguous or fail to specify a clear funding path.

HABLEMOS DE EXPECTATIVAS. ¿CÓMO SE RELACIONARÁN LAS NEGOCIACIONES DE LA COP16 CON LAS GRANDES PREOCUPACIONES QUE AMBIENTE Y SOCIEDAD TIENE RESPECTO A LA VULNERABILIDAD DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES?

Para nosotros hay tres objetivos puntuales que sería maravilloso alcanzar como resultado de esta COP. El primero es establecer mecanismos de transparencia en el financiamiento climático. Es crucial contar con un mecanismo de monitoreo y veeduría donde la ciudadanía, la sociedad civil y las comunidades puedan acceder a la implementación de los recursos destinados a este convenio. De nada sirve buscar mecanismos de protección si no se previene la vulnerabilidad de estas personas otorgándoles recursos y capacidad para habitar sus territorios.

El segundo objetivo es lograr, a través de una declaración, que los diferentes gobiernos asuman la responsabilidad de proteger a los defensores del ambiente.

Finalmente, mencionaré un factor crucial: la visibilidad de las comunidades campesinas en este proceso. Actualmente, el rol de las comunidades afro e indígenas es muy fuerte en la discusión técnica del Convenio de Biodiversidad y del marco global. Sin embargo, desafortunadamente, las comunidades campesinas están rezagadas en esta discusión. Consideramos que es vital su reconocimiento y validación como actores que también garantizan la biodiversidad de sus territorios.

LET'S TALK ABOUT EXPECTATIONS. HOW WILL THE COP16 NEGOTIATIONS RELATE TO THE MAJOR CONCERNS THAT AMBIENTE Y SOCIEDAD HAS REGARDING THE VULNERABILITY OF ENVIRONMENTAL DEFENDERS?

For us, there are three specific objectives that would be marvelous to achieve as a result of this COP. The first is to establish mechanisms of transparency in climate funding. It is imperative to have a monitoring and oversight mechanism where citizens, civil society, and communities can access the implementation of resources allocated to this agreement. It is useless to seek protection mechanisms if the vulnerability of these people is not prevented by providing them with resources and the ability to inhabit their territories.

The second objective is to achieve, through a declaration, that governments globally assume the responsibility of protecting environmental defenders.

Finally, I would mention a crucial factor: the visibility of farmworkers in this process. Currently, the role of Afro and Indigenous communities is quite strong in the technical discussion of the Convention on Biodiversity and the global framework. However, unfortunately, rural communities are lagging behind in this discussion. We consider it vital to recognize and validate them as players that also guarantee the biodiversity of their territories.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INQUIETUDES DE AMBIENTE Y SOCIEDAD EN EL MARCO DE LA COP16?

Una de nuestras principales preocupaciones respecto a la agenda de paz con naturaleza es el rol de los actores armados. Hemos visto declaraciones contradictorias de diversos grupos armados en el país sobre la COP16, que van desde apoyar el concepto hasta rechazarlo. Mientras el Gobierno impulsa mesas de diálogo y busca escenarios de paz, nuestra urgencia radica en que el compromiso de estos grupos hacia la paz sea tangible y real. Es alarmante que, mientras se discuten estos temas, personas en Colombia siguen siendo asesinadas por proteger sus territorios, como bosques, ríos y montañas.

Nuestra mayor inquietud, por tanto, es el papel que jugarán todos los actores, sin distinción, en la construcción de una paz verdadera con la naturaleza. Esto no debe ser un concepto abstracto o un discurso decorativo, sino un compromiso real con la protección de los territorios y las comunidades que los habitan. Este compromiso debe implicar la eliminación de desplazamientos forzados y el acaparamiento de tierras.

WHAT ARE THE MAIN CONCERNS OF AMBIENTE Y SOCIEDAD WITHIN THE COP16 CONTEXT?

One of our main concerns regarding the agenda for peace with nature is the role of armed groups. We have witnessed contradictory declarations from diverse armed groups in the country about the COP16, which range from supporting the concept to rejecting such. While the government promotes dialogue tables and scenarios of peace, our urgency lies in that the commitment by these groups toward peace be tangible and real. It is alarming that while these issues are being discussed, people in Colombia are still being killed for protecting their territories, like forests, rivers, and mountains.

Our biggest concern, thereby, is the role all actors will perform, without distinction, on the construction of true peace with nature. This should not be an abstract concept or a decorative speech, but a real commitment to protect the territories and the communities that inhabit them. This commitment must involve eliminating forced displacement and land hoarding.

Restauración de bosques: clave para salvaguardar el agua

POR: JOAQUÍN NAVIA RAMÍREZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
CORPORACIÓN ECOVIDA

En el centro y suroccidente del Valle del Cauca se está consolidando un proyecto que abarca nueve municipios en su primera etapa: Yumbo, Cali, Jamundí, Tuluá, Dagua, La Cumbre, Vijes, Restrepo y Yotoco. Hasta la fecha, se han unido a esta iniciativa cuatro municipios más, 41 empresas privadas, 15 organizaciones sin ánimo de lucro, cuatro instituciones académicas, el Gobierno nacional y departamental, y los gremios empresariales. El objetivo de este esfuerzo es la restauración de dos ecosistemas vitales: el bosque seco tropical y el bosque de niebla. Este proyecto va más allá de una simple reforestación; es un compromiso integral con la seguridad hídrica, la descarbonización y la biodiversidad.

EL DESAFÍO DEL AGUA

Colombia, a pesar de su riqueza hídrica, enfrenta desafíos significativos en la gestión del agua. La contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático amenazan la disponibilidad de este recurso vital. En las últimas décadas, el Valle del Cauca ha experimentado una disminución en la precipitación, junto con una mayor variación entre temporadas secas y lluviosas, tendencia acentuada por el cambio climático.

La recuperación de la cobertura boscosa en zonas de ladera, prioritarias para la captación y regulación del recurso hídrico, es esencial. Por ello, la restauración ecosistémica se convierte en una herramienta clave para garantizar la seguridad hídrica en la región.

LA RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES

El bosque seco tropical, caracterizado por su vegetación resistente a la sequía, ha sufrido una alarmante pérdida debido a diversas causas: dinámicas demográficas, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, cultivos forestales comerciales y minería de roca. Además, la pandemia del COVID-19 despertó un interés particular en las personas por colonizar zonas rurales que no tienen la capacidad de carga para recibir más habitantes, siendo estas áreas cruciales para la conservación de la diversidad biológica. El bosque de niebla también se ve afectado por esta dinámica poblacional.

A

mbos ecosistemas son fundamentales para la prestación de servicios esenciales para nuestra calidad de vida: la regulación hídrica, que nos permite tener agua todo el año; la producción de oxígeno; la conservación del suelo, indispensable para producir alimentos y el sostenimiento del bosque; la regulación climática, esencial para nuestra supervivencia, entre otros.

En Agua Para Todos, estamos recuperando el suelo, plantando árboles nativos y facilitando la regeneración natural de los ecosistemas mediante acuerdos con los habitantes en las zonas con mayor potencial para recuperar el equilibrio ecológico. Como resultado, se han creado corredores de conectividad entre los fragmentos de bosque existentes, permitiendo el tránsito de especies y la sostenibilidad de los ecosistemas que estaban condenados a desaparecer por la fragmentación. De esta manera, cuidamos los bosques que alimentan los nacimientos de agua y dan vida a sus cuencas. Esto traerá grandes beneficios tanto para los habitantes de estas zonas como para aquellos que viven aguas abajo y se benefician de las mismas.

48

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES RURALES

Empoderamos a los líderes locales mediante labores de capacitación que les enseñan a desarrollar soluciones propias a sus necesidades. Se gestan negocios verdes para las comunidades locales en áreas como la restauración ecosistémica, la agroecología, el agroturismo, el turismo de naturaleza y otras actividades, respondiendo así a sus necesidades de seguridad alimentaria y estabilidad económica. Así, estos actores aprenden a hacer un uso sostenible de su territorio y a vivir en armonía con la naturaleza.

De esta manera, estamos disminuyendo el impacto del trabajo informal, el bajo logro educativo y el

desempleo de larga duración, características de la pobreza multidimensional que se vive en las zonas rurales de nuestro departamento y del resto del país.

Agua para Todos se ha convertido en un faro de esperanza. A medida que los árboles crecen y las comunidades prosperan, estamos construyendo un futuro más verde y resiliente. Cuidar el agua es una inversión en la tierra que se traduce en garantizar nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones.

49

UAO: pionera en sostenibilidad universitaria

La sostenibilidad es hoy más que una moda: es una necesidad. En este contexto, las universidades han asumido un papel clave en la formación de líderes comprometidos con el medio ambiente, y la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se ha convertido en un referente en esta materia. Gracias a su participación en el prestigioso UI GreenMetric World University Ranking, la UAO ha demostrado que la educación superior puede, y debe, liderar el camino hacia un futuro más sostenible.

¿QUÉ ES EL GREENMETRIC RANKING?

Esta clasificación, impulsada por la Universidad de Indonesia desde 2010, se ha consolidado como una de las más importantes en cuanto a sostenibilidad universitaria. No es un listado cualquiera; evalúa a las instituciones en seis categorías fundamentales: infraestructura, energía y cambio climático, gestión de residuos, agua, transporte, y educación e investigación. Lo que comenzó con la participación de 95 universidades se ha convertido en un fenómeno global, con más de 1.183 universidades evaluadas en 2023, provenientes de 84 países.

LA UAO Y SU COMPROMISO CON EL PLANETA

Desde que la UAO se sumó a este ranking en 2014, su evolución ha sido impresionante. En su primer año, ya se ubicaba entre las mejores universidades de Colombia, un logro que sería solo el inicio de un ascenso constante. Hoy, la UAO no solo es reconocida a nivel nacional, sino que se codea con las mejores del mundo en sostenibilidad.

En 2017, la universidad alcanzó un hito importante: fue nombrada la número uno en sostenibilidad en Colombia y la tercera en toda América Latina. A nivel mundial, se posicionó en el puesto 67 de 619, un reconocimiento al esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria.

Pero la historia no termina ahí. En 2023, la UAO volvió a superarse, alcanzando el segundo lugar en Colombia y el puesto 47 en el mundo entre 1.183 universidades. Estos logros son el resultado de una estrategia integral que incluye,

entre otros, la generación de energía solar para abastecer 15 % del campus y un enfoque en la movilidad sostenible y la correcta gestión de residuos.

UN CAMPUS QUE RESPIRA SOSTENIBILIDAD

El proyecto «UAO Sostenible», lanzado oficialmente en 2023, marca un nuevo capítulo en la historia de la universidad. No se trata solo de cumplir con los criterios del ranking, sino de ir más allá: convertir el campus en un modelo de sostenibilidad donde la teoría y la práctica se encuentran. Con este proyecto, la UAO se compromete a seguir reduciendo su huella de carbono, promoviendo el uso eficiente de recursos y fomentando la conservación de la biodiversidad.

En su libro más reciente, *La forja de un sueño: Universidad Autónoma de Occidente, 50 años de fundación (1973-2023)*, Luis H. Pérez, exrector y líder de la transformación sostenible de la UAO, describe la visión universitaria en este campo.

Según Pérez, «UAO Sostenible se ha convertido en una iniciativa institucional clave para impactar nuestro entorno a través de nuestras funciones esenciales: en la docencia, al formar en sostenibilidad a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado; en la investigación, al generar nuevos conocimientos que resuelvan problemas concretos; y en la proyección social, al impulsar la transformación hacia un entorno más sostenible».

La UAO no solo ha demostrado ser líder en sostenibilidad, sino que ha inspirado a otras instituciones a seguir su ejemplo. Con su enfoque integral y su compromiso constante, la universidad se ha consolidado como un modelo a seguir, tanto en Colombia y América Latina como en el mundo. En un planeta que demanda acciones urgentes, la UAO se erige como un ejemplo de liderazgo en la educación para un futuro sostenible.

DESEMPEÑO Y POSICIONES DE LA UAO

2014: Quinto puesto a nivel nacional y 229 en el mundo, de 360 universidades.

2015: Segundo puesto a nivel nacional y 163 en el mundo, de 407 universidades.

2016: Cuarto puesto a nivel nacional y 154 en el mundo, de 516 universidades.

2017: Primer puesto a nivel nacional, tercero en Latinoamérica y 67 en el mundo, de 619 universidades.

2018: Primer puesto a nivel nacional, tercero en Latinoamérica y 43 en el mundo, de 719 universidades.

2019: Primer puesto a nivel nacional, tercero en Latinoamérica y 42 en el mundo, de 789 universidades.

2020: Segundo puesto a nivel nacional, cuarto en Latinoamérica y 45 en el mundo, de 912 universidades.

2021: Primer puesto a nivel nacional, segundo en Latinoamérica y 35 en el mundo, de 956 universidades.

2022: Segundo puesto a nivel nacional, cuarto en Latinoamérica y 48 en el mundo, de 1050 universidades.

2023: Segundo puesto a nivel nacional, sexto puesto en Latinoamérica y puesto 47 a nivel mundial, de 1183 universidades.

UAO

TERRITORIO SOSTENIBLE

LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE OCCIDENTE
OFRECE UNA
AMPLIA OFERTA
ACADÉMICA
ENFOCADA EN
SOSTENIBILIDAD
¡CONÓCELA!

El programa de Administración Ambiental en la UAO es una carrera que forma profesionales socialmente responsables y científicamente competentes en Administración Ambiental y en el manejo de los recursos naturales para el desarrollo social.

En su compromiso y trabajo por el medio ambiente, la Autónoma de Occidente es reconocida como una de las universidades más sostenibles del país, según el IU GreenMetric World University Ranking de la Universidad de Indonesia.

Administración ambiental

SNIES: 102078
Modalidad: Presencial
Res. 8873, 23/08/2019
Registro de Alta Calidad
Vigencia: 6 años
Duración: 8 semestres
Periodicidad: semestral
Cali, Valle del Cauca

Administración ambiental (virtual)
SNIES: 111718
Modalidad: Virtual
Res. 8873, 23/08/2019
Registro de Alta Calidad
Vigencia: 6 años
Duración: 8 semestres
Periodicidad: semestral
Cali, Valle del Cauca

La UAO es la universidad más sostenible del suroccidente colombiano, y esto lo hemos logrado gracias a nuestro programa de Campus Sostenible, donde los estudiantes de Ingeniería Ambiental han tenido un gran aporte. Esta rama de la ingeniería está orientada a generar soluciones que minimicen el impacto ambiental generado por la producción y consumo de todo tipo de bienes y servicios; su propósito es contribuir a la sostenibilidad del ambiente y al desarrollo sustentable.

Ingeniería ambiental

SNIES: 53485
Modalidad presencial: Presencial
Registro de Alta Calidad
Res. 8334, 9/08/2019
Vigencia: 6 años
Duración: 9 semestres
Periodicidad: semestral
Cali, Valle del Cauca

El Doctorado en Sostenibilidad es un programa ofrecido por cuatro de las universidades de la Red Universitaria José Celestino Mutis.

El programa es de carácter inter, multi y transdisciplinar, con 80 créditos distribuidos en cuatro años (ocho semestres). El Doctorado se encuentra soportado por 78 doctores y 29 grupos de investigación, que participan de un programa interinstitucional de investigación constituido para efectos de apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión, las cuales se enmarcan en los siguientes cuatro focos: Hábitat, ciudad y territorio; Desarrollo Económico Sostenible; Cultura y desarrollo humano sostenible; Cambio climático.

Doctorado en sostenibilidad

SNIES: 111083
Modalidad: Presencial
Res. 1044, 1/02/2022
Vigencia: 7 años
Duración: 8 semestres
Periodicidad: semestral
Cali, Valle del Cauca

SNIES: 116419
Modalidad: Virtual
Res. 22139, 22/11/2023
Vigencia: 7 años
Duración: 2 semestres
Periodicidad: bimestral
Cali, Valle del Cauca

Especialización en gestión ambiental

En la especialización en Eficiencia Energética de la UAO aprenderás a desarrollar estrategias y metodologías para el ahorro y uso racional de la energía en los sectores industrial y de servicios. Generarás conciencia ante la necesidad de ahorro energético para mejorar los procesos productivos, reducir costos y disminuir el impacto ambiental; también adquirirás habilidad para liderar y realizar auditorías, implementar departamentos de administración y gestión de la energía, y promover el uso de fuentes alternativas, contribuyendo así a una nueva cultura energética ambiental.

Especialización en eficiencia energética

SNIES: 110786
Modalidad: Presencial-virtual
Res. 17635, 16/09/2021
Vigencia: 7 años
Duración: 2 semestres
Periodicidad: semestral

Cali, Valle del Cauca

SNIES: 116251
Modalidad: Virtual
Res. 3492, 1/03/2023
Vigencia: 7 años
Duración: 2 semestres
Periodicidad: semestral
Cali, Valle del Cauca

Especialización en educación y comunicación ambiental

*Especial para Revista de
divulgación Ciencia pa' vos,
edición especial COP16*

Turismo sostenible, ¿la próxima gran apuesta global?

ENTREVISTA A GERMÁN MORALES

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TURISMO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

En un contexto de crisis ambiental global, el turismo sostenible emerge como una de las respuestas para equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales. La Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, comprometida con este enfoque, trabaja en la formación de profesionales que puedan liderar la transformación del sector turístico hacia modelos más responsables y sostenibles.

Con una misión clara de fortalecer la competitividad empresarial y de destinos turísticos, la Escuela se posiciona como un referente en la región, promoviendo la innovación y la gestión sostenible. Precisamente, debido a su gestión, la UAO fue reconocida en 2023 con la Medalla al Mérito Turístico por Buenas Prácticas en Turismo Social, un galardón otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el XXXVIII Encuentro de Autoridades Regionales de Turismo en Cali.

En esta edición, conversamos con Germán Morales, Ph.D. en Ciencias con énfasis en Biología y director de la Escuela, quien nos ofrece una visión crítica sobre el futuro del turismo como motor de desarrollo sostenible para las comunidades rurales en Colombia.

Sustainable Tourism, the Next Great Global Commitment?

Within a context of global environmental crisis, sustainable tourism emerges as one of the answers to balance economic development with the conservation of natural resources. The School of Tourism at Universidad Autónoma de Occidente (UAO), committed with this approach, works on the formation of professionals that can lead the transformation of the tourism sector towards more responsible and sustainable models.

With a clear mission of strengthening the competitiveness of businesses and tourist destinations, the School is positioned as a benchmark in the region, promoting innovation and sustainable management. Precisely, due to its management, UAO was recognized in 2023 with the Medal of Tourism Merit for Good Practices in Social Tourism, an award by the Ministry of Commerce, Industry, and Tourism at the 38th Meeting of Regional Tourism Authorities in Cali.

In this edition, we spoke with Germán Morales, Ph.D. in Science with emphasis on Biology and director of the School, who offers a critical vision about the future of tourism as a driver of sustainable development for rural communities in Colombia.

Turismo sostenible: ¿qué significa y por qué es crucial en el contexto de la conservación de la diversidad biológica, que es el tema central de la COP16?

Como sociedad, estamos trabajando para que todo producto o tipología de turismo que se realice en el mundo se haga bajo criterios de sostenibilidad. Estos criterios están enfocados en las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: ambiental, sociocultural y económico-productiva. El turismo sostenible busca el equilibrio entre estas dimensiones, ya sea en un territorio al que denominamos destino turístico o en una empresa prestadora de servicios turísticos. Cuando se logra este equilibrio en el territorio o en la empresa, entonces podemos hablar de turismo sostenible.

Además, la sostenibilidad también implica el bienestar de la comunidad y las especies, con un enfoque en las futuras generaciones; es una cuestión de ética intergeneracional.

WHAT IS THE ROLE OF EDUCATION IN THE PROMOTION OF SUSTAINABLE TOURISM?

At Universidad Autónoma de Occidente, we have made a formation commitment we consider crucial: it is not merely about educating those who come to study tourism at our university. Our commitment is broader: we train students as tourism administrators, but at the same time we bring education and training to the territories, to the community.

We teach those who work in tourism sites how to be green entrepreneurs in their field; how to apply good ecotourism and sustainability practices in their business. We offer diploma courses and other courses in these areas, improving their activity, making it more competitive and sustainable.

SUSTAINABLE TOURISM: WHAT DOES IT MEAN AND WHY IS IT CRUCIAL WITHIN THE CONTEXT OF THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY, WHICH IS THE CENTRAL ISSUE OF THE COP16?

As society, we are working for every product or typology of tourism that takes place in the world gets done under sustainability criteria. These criteria are focused on the three fundamental dimensions of sustainable development: environmental, sociocultural, and economic-productive. Sustainable tourism seeks balance among these dimensions, whether in a territory denominated tourist destination or in a company providing tourist services. When this balance is achieved in the territory or in the company, then we can talk about sustainable tourism.

Besides, sustainability also implies the wellbeing of the community and species, with a focus on future generations; it is a matter of intergenerational ethics.

Cuál es el papel de la educación en la promoción del turismo sostenible?

En la Universidad Autónoma de Occidente hemos hecho una apuesta formativa que consideramos crucial: no se trata solo de educar a quienes vienen a estudiar turismo en nuestra universidad. Nuestra apuesta es más amplia: formamos a estudiantes como administradores turísticos, pero a su vez llevamos la educación y la formación a los territorios, a la comunidad.

Enseñamos a quienes trabajan en los sitios turísticos cómo ser empresarios o emprendedores verdes en su campo, cómo aplicar buenas prácticas de ecoturismo y sostenibilidad en su negocio. Les ofrecemos diplomados y cursos en estas áreas, mejorando su actividad, haciéndola más competitiva y sostenible.

Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el turismo en la transición hacia prácticas más sostenibles y conscientes de otras especies?

Aunque contamos con reglas claras e incluso medimos indicadores de turismo sostenible a través de una red mundial, la ONU Turismo, hay que reconocer que la sostenibilidad se ha convertido en un concepto más discursivo que práctico, especialmente cuando se trata de aplicar estos conceptos en comunidades locales o pequeñas empresas turísticas.

Creo que uno de los grandes desafíos es precisamente la sensibilización, la educación y la formación. Otro gran reto es la medición de los indicadores, porque sin datos precisos, no sabemos en qué áreas debemos mejorar o dónde necesitamos redoblar esfuerzos.

WHAT ARE THE PRINCIPAL CHALLENGES FACED BY TOURISM IN THE TRANSITION TOWARDS MORE SUSTAINABLE PRACTICES AND AWARENESS OF OTHER SPECIES?

Although we have clear rules and even measure sustainable tourism indicators through a global network, the UN Tourism, it must be recognized that sustainability has become a more discursive than practical concept, especially when it comes to applying these ideas in local communities or small tourism businesses.

I believe that one of the big challenges is precisely awareness, education, and training. Another big challenge is the measurement of indicators, given that, without precise data, we do not know in which areas we need to improve or where we need to redouble our efforts.

Pensando en el futuro del turismo sostenible, ¿qué podemos esperar en los próximos cinco o diez años?

Existe una tendencia mundial que, si continúa como hasta ahora, podría hacer que el turismo se convierta en la principal actividad económica global en los próximos cinco años. El reto para las universidades es sensibilizar a las personas, no solo sobre la moda de la sostenibilidad, sino sobre la acción concreta.

Una de las claves para el futuro será reducir el consumo: menos consumo de energía, de alimentos, de materiales como el plástico de un solo uso. Creo que el turismo se dirigirá hacia la regulación de estos modelos de consumo, buscando un equilibrio más sostenible.

HOW CAN UNIVERSITIES AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS COLLABORATE MORE EFFECTIVELY WITH GOVERNMENTS AND TOURISM COMPANIES TO PROMOTE SUSTAINABILITY?

Various levels of collaboration exist. First, we must help to train public administrators. Unfortunately, those in charge of developing tourism in a territory are not always experts in the field, nor are they trained in tourism or understand the dynamics of the sector. Our first role is to be teammates in creating and training these administrators so that they develop a comprehensive vision of the management of tourist destinations.

Also, we work with community-based organizations and public and private institutions that, although not directly related with tourism, include in their social projection programs initiatives of rural development, comprehensive territorial development, and local development. In these cases, they call us, and we become the ally that provides the necessary vision and knowledge to make these projects a success through tourism.

THINKING ABOUT THE FUTURE OF SUSTAINABLE TOURISM, WHAT CAN WE EXPECT IN THE NEXT FIVE OR TEN YEARS?

A global trend exists that, if it continues as such, could make tourism the main economic activity in the world in the next five years. The challenge for universities is to raise awareness among people, not only about the fashion of sustainability, but about concrete action.

One of the keys for the future will be to reduce consumption: less consumption of energy, food, and materials, like single-use plastics. I feel that tourism will move towards regulating these consumption models, seeking a more sustainable equilibrium.

Cómo pueden las universidades y las instituciones educativas colaborar de forma más eficaz con los gobiernos y las empresas turísticas para impulsar la sostenibilidad?

Hay varios niveles de colaboración. Primero, debemos ayudar a formar a los administradores públicos. Desafortunadamente, no siempre quienes tienen a su cargo el desarrollo del turismo en un territorio son expertos en la materia, ni están formados en turismo, ni entienden la dinámica del sector. Nuestro primer rol es ser coequiperos en la creación y formación de estos administradores para que desarrollen una visión integral de la gestión de destinos turísticos.

También trabajamos con organizaciones de base comunitaria y con instituciones públicas y privadas que, aunque no están directamente relacionadas con el turismo, incluyen en sus programas de proyección social iniciativas de desarrollo rural, desarrollo territorial integral y desarrollo local. En esos casos, nos llaman, y nos convertimos en el aliado que aporta la visión y el conocimiento necesarios para que esos proyectos sean un éxito a través del turismo.

El rol crucial del periodismo científico hacia la sostenibilidad

POR: ANDRÉS CAMILO OSORIO SÁNCHEZ

PROFESOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

LA IMAGEN DE UN JAGUAR DE PIEL BRILLANTE QUE SE ABRE PASO POR LA SELVA ILUSTRAR EL SITIO WEB DE REFERENCIA SOBRE LA COP16, EL EVENTO EN EL QUE SE DISCUTEN ASUNTOS CRUCIALES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA, FOTOGRAFÍA CON LA QUE SE BUSCA ILUSTRAR EL CONCEPTO DE LA BIODIVERSIDAD.

COMO EL JAGUAR, LA FOTOGRAFÍA ELEGIDA PUDO SER LA DE LA TANGARA MULTICOLOR O LA DE UNA BALLENA YUBARTA SALTANDO EN LA MITAD DEL PACÍFICO, ENTRE OTRAS ESPECIES DE FAUNA QUE SE PROYECTAN EN EL IMAGINARIO PARA RELACIONAR EL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD, SOBRE EL QUE SE DISCUTIRÁ EN CALI EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO. PERO ¿ES ESA UNA IMAGEN CORRECTA PARA SINTETIZAR ESA PALABRA? TAL VEZ SÍ. SIN EMBARGO, LA BIODIVERSIDAD Y LOS TÓPICOS QUE SE DISCUTIRÁN EN CALI DURANTE LA COP16 SON DE UN PROFUNDO CALADO E IMPLICAN EL RETO DE AFINAR LA COMPRENSIÓN DE DISCURSOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS SOBRE LOS QUE REFLEXIONARÁN EXPERTOS DE DIFERENTES RINCONES DEL MUNDO, LABOR PARA LA CUAL LA COMUNICACIÓN, MÁS QUE UNA ALIADA, ES CRUCIAL INCLUSO PARA LA SELECCIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA.

El periodismo científico, como una rama del campo de la comunicación, es una especialidad del ejercicio periodístico que comprende los lenguajes, lógicas y procesos relacionados con la producción de las ciencias exactas y sociales, para aportar a la información, educación, socialización y apropiación social del conocimiento entre comunidades y audiencias en contextos específicos. Es una línea de formación profesional de notable relevancia para enfrentar desafíos como informar sobre la COP16.

El alistamiento de la ciudad de cara a esta cita global ha puesto en evidencia la ausencia de personas con saberes especializados para comprender el impacto del evento y la urgencia de contar con profesionales idóneos en los equipos de comunicaciones para traducir la complejidad de la biodiversidad, más allá de las premisas iniciales sobre la fauna y la flora. Porque, de hecho, esta cita pondrá la lupa sobre el progreso en las 23 metas del Plan de Biodiversidad que se firmó en la COP15, y que implica compromisos enormes, como la preservación de la diversidad genética, la gestión de especies invasoras, la biotecnología y hasta la igualdad de género.

Estos temas suelen ser poco tratados en la agenda de los medios de comunicación convencionales o han sido cubiertos, tangencialmente, desde productos comunicativos relacionados con tendencias ambientales, estilo de vida o cuidado del planeta. El periodismo tradicional ha eludido el análisis y el procesamiento de los hallazgos científicos -con el rigor que amerita- para comprender y contextualizar al público sobre diferentes problemas globales, y las apuestas informativas del periodismo científico aún fluyen en medios de nichos y de audiencias especializadas.

La práctica del periodismo científico es clave para combatir problemas globales a partir de la divulgación de las respuestas y conocimientos que se generan en laboratorios, centros de pensamiento y artículos académicos. En Colombia, la formación en esta línea se ha dado en niveles de educación de posgrado y la producción periodística se ha desarrollado en contados medios de la capital del país.

Por eso, la formación básica de comunicadores sociales debería contemplar esta especialidad. Es importante que se ofrezcan programas de actualización continúa para periodistas en ejercicio relacionados con esta arista del periodismo. En sintonía con este contexto, la Universidad Autónoma de Occidente ha incorporado un curso electivo en periodismo científico para múltiples plataformas, así como la gestión de foros sobre comunicación, ciencia y apropiación social del conocimiento, que contribuyan a la generación de espacios académicos para la actualización y proyección profesional de periodistas especializados.

Sensibilizar a los periodistas con estos conocimientos y habilidades contribuiría a la formación de profesionales que articulen el impacto de la comunicación con los saberes científicos en favor de valores y metas globales de sostenibilidad, así como también haría evidente, para diferentes actores y organizaciones, la relevancia de la comunicación efectiva que produce información de calidad sobre asuntos que deberían ser accesibles para toda la ciudadanía.

*Especial para Revista de
divulgación Ciencia pa' vos,
edición especial COP16*

Lecciones aprendidas (y no aprendidas) sobre sostenibilidad y conservación

ENTREVISTA A HERNANDO URIBE

(DIRECTOR DEL DOCTORADO EN SOSTENIBILIDAD, UAO)

Y

JORGE ENRIQUE OREJUELA

(PREMIO BUFFETT DE LIDERAZGO EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY)

EN ESTA EDICIÓN ESPECIAL DE NUESTRA REVISTA SOBRE LA COP16, HEMOS TENIDO EL PRIVILEGIO DE CONVERSAR CON DOS RECONOCIDOS EXPERTOS CUYAS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES HAN SIDO FUNDAMENTALES PARA EL AVANCE DEL CONOCIMIENTO EN SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN EN COLOMBIA.

Hernando Uribe Castro, doctor en Ciencias Ambientales y director del Doctorado Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente, ha dedicado su carrera

a investigar los complejos vínculos entre lo urbano y lo rural, los conflictos socioambientales y la acción colectiva, especialmente en el contexto de la agroindustria en el valle geográfico del río Cauca.

Por su parte, Jorge Enrique Orejuela Gartner, biólogo con más de cuarenta años de experiencia y doctor en Filosofía por la New Mexico State University, ha sido pieza clave en la creación de importantes áreas protegidas en Colombia, incluyendo tres parques nacionales y dos reservas naturales. Además, en 2007 fue reconocido con el premio Buffett de Liderazgo en Conservación, que otorga la National Geographic Society.

Esta conversación no solo busca explorar los descubrimientos recientes en el campo, sino también desmitificar algunas creencias y desinformaciones persistentes sobre la sostenibilidad y la conservación, ofreciendo una visión esclarecedora sobre el presente y futuro de la sostenibilidad a nivel global.

Impecemos por este tema: ¿la sostenibilidad solamente tiene que ver con lo ambiental?

Jorge Orejuela (JO): La realidad es que la vida, y en particular la complejidad de los asuntos relacionados con la búsqueda y defensa de la vida, es mucho más amplia. Involucra temas económicos, sociales y culturales que no podemos ignorar. Es erróneo pensar que se puede resolver todo desde una única perspectiva. La verdad es que, en cualquier lugar al que uno vaya, encuentra comunidades, territorios, visiones y experiencias.

La sostenibilidad exige una visión a largo plazo. No podemos creer que los temas ambientales están desconectados de los sociales, económicos o comunitarios. Esta realidad nos obliga a cuestionar los sesgos que traemos de nuestra formación académica, los cuales necesariamente debemos eliminar.

Hernando Uribe (HU): Conuerdo con el doctor Orejuela: la sostenibilidad es una categoría sumamente importante, creada por los seres humanos y desarrollada por la ciencia, que busca explicar un fenómeno relacionado con el funcionamiento del sistema terrestre. A través de este concepto, tratamos de comprender la dinámica compleja de cómo se ha configurado la vida en nuestro planeta. Es decir, ¿cuáles son los elementos que se dieron para que la vida fuera posible y cuáles son las condiciones que permiten su continuidad en un planeta tan particular como el nuestro? La sostenibilidad intenta dar cuenta de este fenómeno. Por tanto, debemos relacionar la noción de sostenibilidad con la noción de vida, y, sobre todo, con las condiciones que han permitido que la vida prospere en este planeta a lo largo del tiempo.

Sin embargo, con la llegada de los seres

humanos, esas condiciones se han visto afectadas por acciones irresponsables, por modelos económicos agresivos y por un proceso civilizatorio poco conectado con la vida planetaria. Esto ha generado grandes problemas que han desembocado en la crisis ecológica y ambiental que enfrentamos hoy, la cual también es una crisis de conocimiento.

Ante esta crisis, que se manifiesta en el cambio climático y otros problemas, han surgido respuestas humanas desde diversos ámbitos: las ciencias, las comunidades, y los gobiernos, que buscan solventar y resolver estos desafíos.

En esencia, la cuestión gira en torno a cómo mantenemos las condiciones de vida en un planeta que enfrenta una crisis ecológica y ambiental. Esto implica que todo lo que forma parte de la Tierra está interconectado, ya que la vida es un todo emergente, resultado de la interacción de aspectos

físicos, biológicos, químicos y sociales. Si lo pensamos desde esta perspectiva, la sostenibilidad es un fenómeno emergente que posibilita y garantiza las condiciones de vida en el planeta.

Consideran que la sostenibilidad significa renunciar al progreso y al desarrollo?

JO: Con frecuencia se ha afirmado que para lograr la sostenibilidad debemos regresar a condiciones primitivas, casi como volver al pasado. En algún momento, incluso, llegué a pensar que esto era cierto, que no había compatibilidad entre sostenibilidad y una política de desarrollo basada en un modelo extractivista fuerte, en esas «locomotoras del desarrollo» que se fundamentan en el manejo de combustibles fósiles, extrayéndolos a ultranza, sin considerar las consecuencias.

Enfrentamos una crisis global ambiental que es también una crisis social, manifestada en las migraciones forzadas que ocurren por todo el mundo. En un mundo en crisis ambiental, seguimos pensando que no podemos detener el progreso, que este progreso tecnológico, a menudo depredador, debe continuar. Incluso, dudamos de propuestas saludables como la descarbonización de la economía.

Este dilema persiste, y es crucial reconocer que estamos en un mundo en crisis de recursos naturales. Debemos preguntarnos: ¿Hay algún escenario posible para construir un futuro mejor para la humanidad? ¿Qué papel juega Colombia en ese proceso? Creo que Colombia tiene mucho que enseñar, al menos en cuanto a formular las preguntas adecuadas.

La COP16 es una oportunidad para abordar el tema de la biodiversidad y para integrarlo con otros factores cruciales como la cultura, la política y la economía. No podemos tratar la biodiversidad como un tema aislado; es parte integral del bienestar humano. Colombia puede hacer preguntas fundamentales y vivir experiencias que también se reflejan en el resto del planeta, como, por ejemplo, ¿cómo vamos a mitigar los procesos que están llevando al planeta a una crisis tan grande?

Profesor Hernando, hablemos sobre política y gobernanza:

la conservación de la biodiversidad es solo responsabilidad de los gobiernos?

HU: En realidad, todas las acciones que tomamos como humanidad son decisiones políticas. Lo político no puede estar separado de estas interpretaciones; de hecho, la acción misma de querer responder a los efectos producidos es, en esencia, una acción política. Lo político no se limita a lo estatal o lo partidista; es la toma de decisiones por parte de determinados grupos humanos para resolver situaciones específicas. Por lo tanto, los temas de sostenibilidad son profundamente políticos. Si no fuera así, no estaríamos hablando hoy de la COP16, del desarrollo sostenible, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de los límites planetarios.

Cuando decimos que es necesario despertar conciencias o generar procesos educativos, estamos hablando de acciones políticas. Lo político impregna todo porque la sostenibilidad es un principio rector de la vida en un planeta donde todo está interconectado. Lo político es humano, y nosotros, como humanos, somos parte de este sistema.

No podemos desvincular lo político de un concepto tan central como la sostenibilidad. De hecho, el no hacer nada también es una decisión política. No hacer nada es una postura política que refleja la complejidad del asunto.

Quiero preguntarle, doctor Orejuela, cómo ve la relación entre tecnología y conservación;

es verdad que la tecnología es el factor determinante en la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad?

JO: Hoy la tecnología permite, desde cualquier parte del mundo y en tiempo real, monitorear incendios forestales, así como la ganadería en áreas deforestadas y, sobre todo, el acaparamiento de tierras, la principal causa de la deforestación. Los privados con recursos adquieren tierras baldías, que oficialmente no pertenecen a nadie, y se benefician de información privilegiada sobre los mejores terrenos cerca de carreteras, para luego realizar grandes plantaciones.

Pero la tecnología es un arma de doble filo. Por un lado, permite realizar investigaciones avanzadas sobre la biodiversidad, como la que vi recientemente en una reserva natural en Jardín, Antioquia, donde se está utilizando tecnología de secuenciación de ADN en muestras de suelo para identificar miles de especies bacterianas. También se están estudiando los paisajes sonoros nocturnos para identificar especies de ranas, grillos y murciélagos mediante sus sonidos. Este tipo de investigación es posible gracias a tecnologías avanzadas, y los resultados se están compartiendo con los estudiantes de las escuelas locales.

A pesar de estos avances, el mal uso de la tecnología puede alimentar procesos que no conducen a la conservación de la biodiversidad, sino que, por el contrario, contribuyen a su degradación.

HU: Regularmente, en muchos discursos se plantea que la técnica y la tecnología han sido responsables de la gran crisis ambiental, y seguramente es cierto cuando no ha habido un manejo adecuado, ético, y responsable, cuando no hay control sobre lo que elaboramos. Esto puede producir desastres gigantescos. Sin embargo, cuando la técnica y la tecnología son

pensadas, reflexionadas y dirigidas seguramente no tendrán los efectos negativos que podrían surgir de una falta de reflexión.

Hoy en día conocemos la crisis ambiental gracias a la técnica y la tecnología. Realizamos mediciones de la contaminación porque contamos con esos conocimientos y avances técnicos y tecnológicos que nos permiten detectar los problemas. De ahí la dificultad de responder a una pregunta que plantea la tecnología como si fuera un mundo homogéneo. Yo creo que la tecnología ha sido responsable, pero también es el soporte sobre el cual nos apoyamos para poder dar solución a problemas estructurales de la sociedad.

Creo que el tema tiene que ver con los usos sociales: ¿Qué usos sociales le damos a lo que producimos, a lo que creamos? ¿Estamos logrando progreso o desarrollo? Si aplicamos principios éticos de responsabilidad y precaución a lo que producimos como técnica y tecnología, donde verdaderamente tratemos de prever los efectos sociales a corto, mediano y largo plazo, podríamos estar mitigando fuertemente los efectos que a veces no podemos controlar.

Como gran conclusión, debemos entender que los temas de sostenibilidad, conservación y biodiversidad no son fáciles. No son asuntos que se puedan abordar en una sola sentada con un solo café; ameritan una reflexión profunda. Y precisamente por eso estamos aquí, para ofrecer a las personas una visión y un panorama acerca de la desinformación y los mitos que rodean estos temas.

Vea la entrevista en video

La Revista de divulgación Ciencia pa' vos es producida y editada por la Unidad de Visibilización y Divulgación de la CTel de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento. Es una plataforma que se pone al servicio de la divulgación en la UAO, con el propósito de que su contenido transforme la visión distante que algunas personas tienen de la academia y se convierta en algo accesible para diferentes comunidades. Entre columnas, artículos y entrevistas va entretejiendo la enriquecedora experiencia de contar cómo desarrollamos la Investigación, la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento con sello UAO.

CONOCE LOS DEMÁS PRODUCTOS DEL ECOSISTEMA DE DIVULGACIÓN:

- [Ciencia pa' vos podcast](#)
- [Ciencia pa' vos streaming](#)
- [Ciencia pa' vos en 1 minuto](#)

Equipo de redacción
Revista de divulgación Ciencia pa' vos

Esta revista es un producto del ecosistema de divulgación liderado desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

Ciencia
pa' vos

